

K O N I N K L I J K E N E D E R L A N D S E
A K A D E M I E V A N W E T E N S C H A P P E N

**BIJLAGEN BEHORENDE BIJ NARCIS
GEBRUIKSONDERZOEK 2009**

narcis
De toegang tot de Nederlandse wetenschappelijke informatie

 English

TOELICHTING

Het gebruikersonderzoek heeft een grote hoeveelheid ruw materiaal opgeleverd, materiaal dat is gebruikt bij het schrijven van het rapport.

De volgende bijlagen zijn opgenomen:		pagina
Bijlage 1	Overzicht 400 grootste NARCIS gebruikers	3
Bijlage 2	Resultaten van de eerste enquête	13
Bijlage 3	Resultaten van de tweede enquête	26
Bijlage 4	Lijst van geïnterviewden	37
Bijlage 5	Interviewscript	38
Bijlage 6	Uitwerking van de zeventien interviews	39

Bijlage 1 Overzicht 400 grootste NARCIS gebruikers

Dit overzicht geeft de afkomst van de gebruikers op basis van IP-adres weer. Dit IP-adres is herleid tot de naam van de organisatie, gekoppeld aan dat IP-adres. Vervolgens zijn de 400 grootste gebruikers ingedeeld in categorieën. De grootte van het gebruik is bepaald op basis van het aantal 'views' in de maand januari 2010.

Ip nummer	Naam	Views	Categorie
192.107.175.11	WWS, Department of Energy Office of Scientific and Technical Information	217322	Universiteit niet NL
137.224.252.10	Wageningen University and Research Centre	27792	Universiteit NL
156.83.1.251	Erasmus Medisch Centrum	9864	Universiteit NL
130.37.210.210	Vrij universiteit Amsterdam	5014	Universiteit NL
10.20.32.124	Private	4990	Provider NL
145.88.209.33	LEIDEN UNIVERSITY MEDICAL CENTRE	4720	Universiteit NL
192.87.23.66	Academisch Ziekenhuis Groningen	4555	Universiteit NL
145.12.10.1	AGRICULTURAL NETWORK, AGRO NL	3540	Not for profit
86.92.161.36	Private	3433	Provider NL
77.251.207.119	CPE CUSTOMERS NL	3234	Providern NL
78.137.163.133	IERLAND, Iac Search And Media Europe Ltd	3076	Provider niet NL
10.20.32.182	Private	3043	Provider NL
94.210.172.246	UTRECHT, ZIGGO CONSUMERS	2837	Provider NL
131.224.251.102	RIVM, Utrecht	2715	Onderzoekinstelling
216.147.223.14	Proquest LLC, Washington, Seattle	2689	Bedrijf niet NL
216.147.223.107	Proquest LLC, Washington, Seattle	2655	Bedrijf niet NL
216.147.223.111	Proquest LLC, Washington, Seattle	2641	Bedrijf niet NL
216.147.223.7	Proquest LLC, Washington, Seattle	2617	Bedrijf niet NL
216.147.223.109	Proquest LLC, Washington, Seattle	2602	Bedrijf niet NL
134.58.253.57	Katholieke Universiteit Leuven	2596	Universiteit niet NL
216.147.223.110	Proquest LLC, Washington, Seattle	2569	Bedrijf niet NL
216.147.223.11	Proquest LLC, Washington, Seattle	2488	Bedrijf niet NL
216.147.223.6	Proquest LLC, Washington, Seattle	2487	Bedrijf niet NL
216.147.223.13	Proquest LLC, Washington, Seattle	2462	Bedrijf niet NL
66.235.124.132	US, Iac Search Media Inc	2441	Provider niet NL
216.147.223.112	Proquest LLC, Washington, Seattle	2362	Bedrijf niet NL
216.147.223.108	Proquest LLC, Washington, Seattle	2350	Bedrijf niet NL
85.145.145.6	Wanadoo Adsl Customers	2224	Provider NL
10.20.32.186	Private	2208	Provider NL
194.171.200.226	Stichting NIVEL	2180	Onderzoekinstelling
216.147.223.106	Proquest LLC, Washington, Seattle	2146	Bedrijf niet NL
87.211.151.187	Versatel Consumer	2131	Provider NL
213.22.45.178	Tvcabo-portugal Cable	1879	Provider niet NL
192.87.141.135	Nederlandse Defensie Academie (nlda)	1838	Universiteit NL

212.19.199.55	De Bilt, Grontmij-net	1800	Bedrijf NL
194.171.38.2	IHE DELFT	1798	Universiteit NL
62.41.69.30	Ministerie Van Vws	1773	Overheid
137.120.4.10	Universiteit Maastricht	1695	Universiteit NL
193.191.136.194	HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN, BELGIE	1658	HBO niet NL
194.171.56.13	Openbare Bibliotheek Amsterdam	1582	Not for profit
194.171.184.10	Koninklijke Bibliotheek	1563	Not for profit
192.87.39.42	NWO	1475	Onderzoekinstelling
145.7.91.126	Ptt Telecom	1371	Bedrijf NL
86.88.174.164	Pmg-adsl	1343	Provider NL
131.224.251.101	National Institute For Public Health	1301	Onderzoekinstelling
193.177.183.210	Ministerie Van Binnenlandse Zaken	1253	Overheid NL
86.87.83.61	Pmg-adsl	1195	Providern NL
130.112.1.3	Netherlands Energy Research Foundation Ecn	1183	Onderzoekinstelling
146.50.144.68	Universiteit Van Amsterdam	1173	Universiteit NL
134.245.94.1	Universitaet Kiel	1168	Universiteit niet NL
145.50.39.8	Ministerie Van Verkeer En Waterstaat/rijkswaterstaat	1110	Overheid NL
194.171.19.113	Hogeschool Inholland	1098	HBO NL
86.81.116.213	Pmg-adsl	1047	Provider NL
10.20.42.3	Private	1024	Provider NL
95.211.23.5	UK, Eu-zz	1024	Provider niet NL
74.125.16.3	GOOGLE INC	1017	Google
134.221.169.212	Dutch Organization For Applied Scientific Research	1014	Onderzoekinstelling
80.25.193.190	Telefonica De Espana Sau	997	Provider niet NL
145.24.158.136	Hogeschool Rotterdam & Omstreken	995	HBO NL
194.53.223.21	Wetterskip Fryslan	991	Overheid NL
131.174.244.3	Uci - Radboud University	976	Universiteit NL
131.174.244.5	Uci - Radboud University	976	Universiteit NL
80.61.148.1	Pmg-adsl	974	Providern NL
195.169.136.14	Nwo Senter Congres	971	Not for profit
10.20.32.112	Private	969	Provider NL
193.190.253.150	Katholieke Universiteit Leuven	962	Universiteit niet NL
212.45.53.109	Solcon Internetdiensten	953	Provider NL
194.171.35.202	Hogeschool Inholland	940	HBO NL
193.10.183.125	SWEDEN, HIS.SE NETWORK	938	Provider niet NL
193.191.138.240	Network Flemish Government	933	Overheid niet NL
10.20.32.184	Private	932	Provider NL
61.111.15.20	KOREA, Shinbiro-infra	921	Provider niet NL
85.145.253.159	Wanadoo Adsl Customers	920	Provider NL
131.174.17.21	Uci - Radboud University	919	Universiteit NL
194.171.180.252	Christelijke Hogeschool Noord-nederland	912	HBO NL
61.111.15.30	KOREA, Shinbiro-infra	897	Provider niet NL

145.119.165.101	Oov-net, NL	890	Provider NL
193.173.159.193	Boekhandelsgroep Nederland	889	Bedrijf NL
132.229.77.23	Leiden University	889	Universiteit NL
145.72.98.1	NL, Rabofacet B.v	878	Bedrijf NL
61.111.15.10	KOREA, Shinbiro-infra	839	Provider niet NL
194.171.88.1	Stichting Trimbos	826	Onderzoekinstelling
10.20.32.48	Private	813	Provider NL
87.51.176.125	Denmark, Teledanmark	810	Provider niet NL
213.160.215.6	FRIESE POORT	792	HBO NL
137.224.252.22	Wageningen University and Research Centre	770	Universiteit NL
10.20.42.5	Private	766	Provider NL
145.8.104.65	Hoogovens Ijmuiden Bv	741	Bedrijf NL
193.173.111.185	Provincie Noord Brabant	740	Overheid NL
145.29.253.252	Academisch Ziekenhuis Maastricht	736	Universiteit NL
145.24.158.183	Hogeschool Rotterdam & Omstreken	732	HBO NL
213.247.64.28	NL, Routit-kliksafe	723	Provider NL
130.89.112.170	University Twente	714	Universiteit NL
195.169.87.148	Hogeschool Leiden	712	HBO NL
213.160.253.229	Idg Communication	710	Provider NL
80.56.65.80	Cpe Customers NI	705	Providern NL
130.115.200.22	Erasmus Universiteit Rotterdam	703	Universiteit NL
193.190.253.147	Katholieke Universiteit Leuven	699	Universiteit niet NL
145.19.1.220	Hogeschool Zeeland	694	HBO NL
195.244.164.30	Belgie, Cabinet Huytebroeck Kabinet	692	Overheid niet NL
213.154.240.38	Altrecht Den Dolder	681	Not for profit
130.37.95.242	Vrij universiteit Amsterdam	668	Universiteit NL
195.86.58.242	Ggz Buitenamstel	666	Not for profit
85.146.117.203	Wanadoo Adsl Customers	661	Provider NL
217.149.202.5	Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs Voor Nijmegen En Het Land Van Maas En Waal	660	Not for profit
131.180.130.225	Delft University Of Technology Network	657	Universiteit NL
81.58.160.115	NL, Zon Internet	652	Provider NL
143.121.239.63	Academic Hospital Utrecht	650	Universiteit NL
128.84.231.46	Cornell University	635	Universiteit niet NL
130.115.86.145	Erasmus Universiteit Rotterdam	632	Universiteit NL
77.169.217.162	Koninklijke Kpn N.v	613	Bedrijf NL
193.173.21.236	Ministerie Van Algemene Zaken	602	Overheid NL
165.234.209.67	US, Information Services Division	588	Provider niet NL
83.83.180.106	Casema Nv	578	Provider NL
195.169.90.138	Stichting Voor De Technische Wetenschappen	572	Overheid NL
145.119.165.100	Oov-net, NL	567	Provider NL
10.20.32.67	Private	562	Provider NL
130.89.113.107	University Twente	560	Universiteit NL
194.104.113.244	Isala Klinieken, Zwolle	559	Ziekenhuis

145.222.138.210	Pinkroccade Online	551	Bedrijf in NL
130.89.125.61	University Twente	547	Universiteit NL
74.125.74.131	GOOGLE INC	536	Google
195.64.38.198	NL, Sekondant Customer	536	Provider NL
145.58.176.20	Publieke Omroep Nederland	532	Media
143.121.239.26	Academic Hospital Utrecht	527	Universiteit NL
66.127.110.154	US, At&t Internet Services	526	Provider niet NL
130.89.112.140	University Twente	521	Universiteit NL
195.169.128.3	TNO	513	Onderzoekinstelling
131.174.220.98	Uci - Radboud University	510	Universiteit NL
62.163.211.76	NL, Cpe Customers NI	508	Provider NL
193.173.109.1	Koninklijk Instituut V.d. Tropen	504	Onderzoekinstelling
193.11.161.142	Student Network At Hogskolan I Skovde, Sweden	502	HBO niet NL
144.43.236.181	Ministerie Van Sociale Zaken En Werkgelegenheid	486	Overheid NL
110.45.148.160	Korea, Lg Dacom Kidc	485	Provider niet NL
194.171.162.225	Amsterdam, Helicon Opleidingen	485	Bedrijf NL
72.14.193.68	GOOGLE INC	484	Google
131.174.244.8	Uci - Radboud University	478	Universiteit NL
145.89.224.222	Hogeschool Van Utrecht	478	HBO NL
131.174.244.15	Uci - Radboud University	475	Universiteit NL
195.240.16.75	Telfort Mobiel	473	Provider NL
195.63.195.98	Germany, Phospholipid Gmbh	468	Bedrijf niet NL
130.89.106.235	University Twente	467	Universiteit NL
192.87.3.14	Organon Biosciences	456	Bedrijf niet NL
131.180.60.70	Delft University Of Technology Network	453	Universiteit NL
145.18.180.9	Universiteit Van Amsterdam	452	Universiteit NL
193.190.112.194	Gent, Centrum Voor Landbouwkundig Onderzoek	452	Universiteit niet NL
195.169.80.234	Hogeschool Leiden	447	HBO NL
83.82.72.181	Casema	446	Provider NL
194.171.35.201	Hogeschool Inholland	446	HBO NL
80.56.19.228	CPE CUSTOMERS NL	444	Provider niet NL
130.115.208.30	Erasmus Universiteit Rotterdam	441	Universiteit NL
145.18.129.175	Universiteit Van Amsterdam	440	Universiteit NL
137.120.86.224	Universiteit Maastricht	440	Universiteit NL
145.18.225.64	Universiteit Van Amsterdam	436	Universiteit NL
193.172.163.163	Tauwgroup Bv, NL	430	Bedrijf NL
195.241.244.253	Telfort Internet	423	Provider NL
194.104.125.2	Ignatius Ziekenhuis	423	Ziekenhuis
131.155.132.31	Technische Universiteit Eindhoven	421	Universiteit NL
82.95.126.113	Xs4all Internet Bv	420	Provider NL
131.155.110.200	Technische Universiteit Eindhoven	419	Universiteit NL
82.217.112.153	Multikabel Quicknet	418	Provider NL

131.174.244.12	Uci - Radboud University	418	Universiteit NL
193.190.253.144	Katholieke Universiteit Leuven	418	Universiteit niet NL
131.174.244.10	Uci - Radboud University	413	Universiteit NL
87.247.76.245	Lithuania, Optical Resident Client Pool	410	Provider niet NL
145.86.248.17	Medisch Spectrum Twente	409	Ziekenhuis
145.50.39.11	Ministerie Van Verkeer En Waterstaat/rijkswaterstaat	409	Overheid NL
212.123.200.82	Colt Telecom Gmbh, UK	409	Bedrijf niet NL
77.169.151.210	Koninklijke Kpn N.v	408	Bedrijf NL
194.121.98.98	Stg V Gereformeerd Hoger Beroepsonderwijs	406	HBO NL
194.104.32.133	NL, Gemnet	406	Provider NL
86.85.87.162	Pmg-adsl	404	Providern NL
192.87.3.13	Organon Biosciences	404	Bedrijf niet NL
114.33.248.120	htd Chunghwa Telecom Co. Ltd, Taiwan	398	Provider niet NL
193.176.224.23	Rijksverkeersinspectie	395	Not for profit
145.222.138.134	Pinkroccade Online	392	Bedrijf in NL
84.26.59.199	@home Roosendaal Headend	391	Provider NL
194.151.64.180	Koninklijke Bam Nbm Nv	386	Bedrijf NL
10.20.32.111	Private	385	Provider NL
130.89.209.61	University Twente	377	Universiteit NL
131.155.151.131	Technische Universiteit Eindhoven	377	Universiteit NL
195.169.62.254	Nederlands Instituut Voor Oorlogsdocumentatie (knav)	375	Onderzoekinstelling
193.172.244.202	CBS-Centraal Bureau Voor De Statistiek	375	Onderzoekinstelling
130.37.93.80	Vrij universiteit Amsterdam	374	Universiteit NL
137.224.252.19	Wageningen University and Research Centre	373	Universiteit NL
134.58.253.55	Katholieke Universiteit Leuven	371	Universiteit niet NL
81.246.40.135	Belgie, Dredging International	365	Provider niet NL
147.83.127.55	Universitat Politecnica De Catalunya	365	Universiteit niet NL
10.20.32.141	Private	363	Provider NL
145.69.42.253	Ministerie Van Economische Zaken	359	Overheid NL
131.174.84.48	Uci - Radboud University	357	Universiteit NL
83.81.244.168	Den Haag, Casema	351	Provider NL
132.229.75.66	Leiden University	350	Universiteit NL
65.208.122.57	US, Mci Communications Services Inc. D/b/a Verizon Business	347	Provider niet NL
131.155.151.138	Technische Universiteit Eindhoven	345	Universiteit NL
159.46.2.55	Ministerie Van Justitie	342	Overheid NL
131.155.82.208	Technische Universiteit Eindhoven	341	Universiteit NL
145.117.32.232	Academic Medical Centre, Amsterdam	340	Universiteit NL
159.46.2.61	Ministerie Van Justitie	332	Overheid NL
131.174.244.35	Uci - Radboud University	330	Universiteit NL
78.22.97.106	Belgie, Telenet Operaties N.v	316	Provider niet NL
131.174.17.18	Uci - Radboud University	308	Universiteit NL
131.174.17.43	Uci - Radboud University	304	Universiteit NL

131.211.168.145	Universiteit Utrecht	304	Universiteit NL
89.122.59.38	ROMTELECOM DATA NETWORK, ROMENIE	302	Provider niet NL
193.173.109.247	Koninklijk Instituut V.d. Tropen	299	Onderzoekinstelling
131.174.244.34	Uci - Radboud University	298	Universiteit NL
193.177.178.4	Sint Joseph Ziekenhuis	297	Ziekenhuis
82.161.89.103	Demon NI Customers, NL	293	Provider NL
131.174.146.205	Uci - Radboud University	293	Universiteit NL
132.229.34.99	Leiden University	293	Universiteit NL
137.56.72.38	Universiteit Van Tilburg	289	Universiteit NL
145.89.224.50	Hogeschool Van Utrecht	288	HBO NL
129.125.6.1	Rijks Universiteit Groningen	283	Universiteit NL
129.194.8.73	University Of Geneva	283	Universiteit niet NL
145.62.32.131	Ernst Young, UK	282	Bedrijf NL
145.69.196.100	Ministerie Van Economische Zaken	280	Overheid NL
159.46.2.59	Ministerie Van Justitie	277	Overheid NL
208.80.193.58	US, Websense Inc	276	Provider niet NL
137.120.3.251	Universiteit Maastricht	276	Universiteit NL
145.50.39.12	Ministerie Van Verkeer En Waterstaat/rijkswaterstaat	273	Overheid NL
132.229.159.168	Leiden University	271	Universiteit NL
200.2.161.201	Suriname, Telecommunicationcompany Suriname - Telesur	270	Provider niet NL
137.120.3.216	Universiteit Maastricht	270	Universiteit NL
156.83.0.28	Academisch Ziekenhuis Rotterdam Dijkzigt	268	Universiteit NL
67.69.148.194	CANADA, ATTACHE GROUP INC	266	Provider niet NL
145.69.196.101	Ministerie Van Economische Zaken	266	Overheid NL
145.117.32.231	Academic Medical Centre, Amsterdam	260	Universiteit NL
130.115.111.64	Erasmus Universiteit Rotterdam	257	Universiteit NL
212.159.199.11	Atos Origin Bv	255	Bedrijf NL
193.190.191.242	Vlaamse Instelling Voor Technologisch Onderzoek	247	Overheid niet NL
130.115.84.0	Erasmus Universiteit Rotterdam	247	Universiteit NL
122.166.48.46	Inda, Abts Karnataka	245	Provider niet NL
213.130.123.12	Qatar, Qtel	245	Provider niet NL
193.172.40.148	Holland Casino	244	Bedrijf NL
131.174.244.6	Uci - Radboud University	244	Universiteit NL
10.20.32.95	Private	242	Provider NL
130.89.65.176	University Twente	242	Universiteit NL
137.224.10.105	Wageningen University and Research Centre	241	Universiteit NL
146.50.144.229	Universiteit Van Amsterdam	233	Universiteit NL
131.180.130.26	Delft University Of Technology Network	232	Universiteit NL
193.190.147.129	Katholieke Hogeschool Zuid-west-vlaanderen	230	HBO niet NL
155.250.128.25	Germany, Merck Kгаа	229	Bedrijf niet NL
155.250.128.34	Germany, Merck Kгаа	227	Bedrijf niet NL
130.89.44.103	University Twente	225	Universiteit NL

193.67.0.225	Akd Prinsen Van Wijmen Nv	225	Bedrijf NL
130.209.6.43	University Of Glasgow	221	Universiteit niet NL
130.115.86.136	Erasmus Universiteit Rotterdam	219	Universiteit NL
145.58.26.30	Publieke Omroep Nederland	218	Media
134.221.128.222	Dutch Organization For Applied Scientific Research	218	Onderzoekinstelling
190.19.71.96	Argenta, Cablevision S.a	217	Provider niet NL
194.171.89.3	Stichting Chr. Hoger Beroepsonderwijs Op Geref. Grondslag Ede	212	HBO NL
110.45.148.180	Korea, Lg Dacom Kidc	210	Provider niet NL
145.74.73.166	Hogeschool Van Arnhem En Nijmegen	208	HBO NL
131.155.174.222	Technische Universiteit Eindhoven	207	Universiteit NL
130.138.227.41	Koninklijke Philips Electronics N.v	207	Bedrijf NL
194.171.192.220	Fryske Akademy	204	Onderzoekinstelling
193.190.124.253	Katholieke Vlaamse Hogeschool	203	HBO niet NL
145.19.1.222	Hogeschool Zeeland	201	HBO NL
194.171.89.4	Stichting Chr. Hoger Beroepsonderwijs Op Geref. Grondslag Ede	200	HBO NL
137.120.233.222	Universiteit Maastricht	195	Universiteit NL
145.20.41.123	Open Universiteit	192	Universiteit NL
10.20.32.137	Private	188	Provider NL
159.46.2.65	Ministerie Van Justitie	188	Overheid NL
145.89.209.46	Hogeschool Van Utrecht	188	HBO NL
134.58.179.36	Katholieke Universiteit Leuven	186	Universiteit niet NL
145.52.178.9	Haagse Hogeschool	185	HBO NL
194.171.49.44	Universiteit Voor Humanistiek	183	Universiteit NL
131.174.13.166	Uci - Radboud University	181	Universiteit NL
146.50.144.182	Universiteit Van Amsterdam	179	Universiteit NL
130.161.227.215	Delft University Of Technology Network	178	Universiteit NL
192.87.223.225	Koninklijke Militaire Academie	176	Universiteit NL
131.174.113.41	Uci - Radboud University	175	Universiteit NL
208.80.193.27	US, Websense Inc	172	Provider niet NL
208.80.193.30	US, Websense Inc	172	Provider niet NL
145.18.96.118	Universiteit Van Amsterdam	172	Universiteit NL
147.91.1.45	Univerzitet U Beogradu	172	Universiteit niet NL
62.58.36.58	Uwv Dmz Segment	171	Overheid
130.89.153.134	University Twente	170	Universiteit NL
145.18.84.239	Universiteit Van Amsterdam	169	Universiteit NL
193.202.98.193	Fuji Photo Film Bv	169	Bedrijf NL
145.50.39.16	Ministerie Van Verkeer En Waterstaat/rijkswaterstaat	168	Overheid NL
131.211.103.178	Universiteit Utrecht	168	Universiteit NL
193.191.137.205	Arteveldehogeschool	168	HBO niet NL
131.211.103.145	Universiteit Utrecht	168	Universiteit NL
110.45.148.170	Korea, Lg Dacom Kidc	165	Provider niet NL

159.46.2.54	Ministerie Van Justitie	165	Overheid NL
137.120.115.127	Universiteit Maastricht	164	Universiteit NL
188.200.234.178	Koninklijke Kpn N.v.	163	Bedrijf NL
110.45.148.190	Korea, Lg Dacom Kidc	161	Provider niet NL
145.18.234.32	Universiteit Van Amsterdam	160	Universiteit NL
130.161.248.101	Delft University Of Technology Network	158	Universiteit NL
92.66.5.81	Hoogendoorn Support	158	Bedrijf NL
155.250.129.24	Germany, Merck Kгаа	158	Bedrijf niet NL
145.76.34.40	Hogeschool Enschede	156	HBO NL
130.115.77.2	Erasmus Universiteit Rotterdam	153	Universiteit NL
10.20.32.36	Private	151	Provider NL
192.87.113.240	Nyenrode University Business School	151	Universiteit NL
77.183.136.19	Germany, 1&1 Internet Ag	150	Provider niet NL
77.183.161.72	Germany, 1&1 Internet Ag	150	Provider niet NL
158.64.77.254	Fondation Restena, Luxembourg	150	HBO NL
131.180.140.26	Delft University Of Technology Network	149	Universiteit NL
208.80.193.29	US, Websense Inc	148	Provider niet NL
94.23.211.138	France, Fr-ovh	147	Provider niet NL
161.116.162.40	Universitat De Barcelona	145	Universiteit niet NL
24.132.130.197	Upc Broadband Operations	144	Provider niet NL
130.138.227.11	Koninklijke Philips Electronics N.v	143	Bedrijf NL
193.190.224.1	Europese Hogeschool Brussel	142	HBO niet NL
10.20.32.109	Private	142	Provider NL
145.117.30.54	Academic Medical Centre, Amsterdam	141	Universiteit NL
130.37.120.75	Vrij universiteit Amsterdam	141	Universiteit NL
81.207.48.117	Pmg-adsl	139	Provider NL
208.80.193.38	US, Websense Inc	138	Provider niet NL
145.33.22.90	Hanzehogeschool Groningen	138	HBO NL
208.80.193.37	US, Websense Inc	137	Provider niet NL
130.115.77.1	Erasmus Universiteit Rotterdam	137	Universiteit NL
65.111.138.135	US, Scana Communications Inc	135	Provider niet NL
130.115.85.4	Erasmus Universiteit Rotterdam	132	Universiteit NL
137.56.132.155	Universiteit Van Tilburg	132	Universiteit NL
216.147.223.75	Proquest LLC, Washington, Seattle	131	Bedrijf niet NL
59.106.108.66	Japan, Hatena Co. Ltd	131	Provider niet NL
157.193.10.12	Research Network University Of Ghent	131	Universiteit niet NL
132.229.158.28	Leiden University	129	Universiteit NL
130.115.76.142	Erasmus Universiteit Rotterdam	128	Universiteit NL
208.80.193.35	US, Websense Inc	126	Provider niet NL
192.87.112.251	Nyenrode University Business School	125	Universiteit NL
130.37.58.110	Vrij universiteit Amsterdam	125	Universiteit NL
158.125.1.113	UK, Loughborough University	124	Universiteit niet NL
130.115.200.77	Erasmus Universiteit Rotterdam	124	Universiteit NL
130.89.6.54	University Twente	123	Universiteit NL

130.89.163.159	University Twente	120	Universiteit NL
87.98.234.186	Poland, Ovh Sp. Z O. O	119	Provider niet NL
128.243.220.21	The University Of Nottingham	118	Universiteit niet NL
145.58.153.149	Publieke Omroep Nederland	116	Media
129.125.17.30	Rijks Universiteit Groningen	114	Universiteit NL
130.115.77.4	Erasmus Universiteit Rotterdam	110	Universiteit NL
94.208.79.187	Ziggo Bv	109	Provider NL
130.115.77.21	Erasmus Universiteit Rotterdam	109	Universiteit NL
192.87.112.248	Nyenrode University Business School	109	Universiteit NL
208.80.193.34	US, Websense Inc	108	Provider niet NL
145.53.13.227	adsl	107	Provider NL
208.80.193.28	US, Websense Inc	106	Provider niet NL
208.80.193.42	US, Websense Inc	106	Provider niet NL
188.165.23.26	France, Ovh Systems	105	Provider niet NL
130.237.88.241	Stockholm University	104	Universiteit niet NL
82.173.131.77	Versatel Consumer	103	Provider NL
208.80.193.39	US, Websense Inc	102	Provider niet NL
130.37.93.91	Vrij universiteit Amsterdam	101	Universiteit NL
129.125.50.57	Rijks Universiteit Groningen	100	Universiteit NL
130.89.25.92	University Twente	99	Universiteit NL
145.85.209.216	Fontys Hogescholen	99	HBO NL
188.165.16.155	France, Ovh Systems	98	Provider niet NL
130.115.84.139	Erasmus Universiteit Rotterdam	97	Universiteit NL
208.80.193.60	US, Websense Inc	96	Provider niet NL
72.44.55.170	Amazon.com Inc	93	Bedrijf niet NL
145.20.46.72	Open Universiteit	93	Universiteit NL
208.80.193.40	US, Websense Inc	91	Provider niet NL
130.89.127.48	University Twente	91	Universiteit NL
66.231.180.174	US, Inforelay Online Systems Inc	90	Provider niet NL
89.248.172.58	NL, Altushost.com	89	Provider NL
157.193.3.228	Research Network University Of Ghent	88	Universiteit niet NL
193.173.109.9	Koninklijk Instituut V.d. Tropen	87	Onderzoekinstelling
211.214.161.205	Korea, Hanaro Telecom Inc	85	Provider niet NL
71.179.249.237	US, Verizon Internet Services Inc	84	Provider niet NL
145.53.127.209	adsl	84	Provider NL
10.20.32.54	Private	83	Provider NL
131.174.207.184	Uci - Radboud University	83	Universiteit NL
64.244.61.186	US, Atomic Colo	80	Provider niet NL
208.80.193.57	US, Websense Inc	79	Provider niet NL
145.18.114.222	Universiteit Van Amsterdam	79	Universiteit NL
208.80.193.62	US, Websense Inc	78	Provider niet NL
208.80.193.31	US, Websense Inc	76	Provider niet NL
208.80.193.32	US, Websense Inc	76	Provider niet NL
141.85.0.97	Roedunet, Romania	75	Provider niet NL

129.125.154.29	Rijks Universiteit Groningen	74	Universiteit NL
193.194.89.220	Houari Boumediene S University Of Science Technology Network	73	Universiteit niet NL
208.80.193.43	US, Websense Inc	69	Provider niet NL
86.94.131.34	pmg.adsl	69	Provider NL
129.125.37.28	Rijks Universiteit Groningen	66	Universiteit NL
10.20.32.177	Private	65	Provider NL
10.169.32.4	Private	64	Provider NL
145.53.5.233	adsl	64	Provider NL
208.80.193.64	US, Websense Inc	62	Provider niet NL
188.165.136.18	France, Ovh Systems	61	Provider niet NL
213.206.93.149	Widexs Colocation Managed Hosting, NL	61	Provider NL
146.50.144.126	Universiteit Van Amsterdam	61	Universiteit NL
208.80.193.63	US, Websense Inc	60	Provider niet NL
208.80.193.33	US, Websense Inc	58	Provider niet NL
208.80.193.41	US, Websense Inc	53	Provider niet NL
132.248.8.15	Universidad Nacional Autonoma De Mexico	53	Universiteit niet NL
134.100.172.22	Universitaet Hamburg	52	Universiteit niet NL
208.80.193.36	US, Websense Inc	48	Provider niet NL
208.80.193.44	US, Websense Inc	48	Provider niet NL
193.60.130.67	Birmingham City University	32	Universiteit niet NL
143.121.171.32	Academic Hospital Utrecht	31	Universiteit NL
145.76.134.55	Hogeschool Enschede	31	HBO NL
208.80.193.26	US, Websense Inc	29	Provider niet NL

Bijlage 2 Resultaten van de eerste enquête

De respons uit de eerste enquête (screenshots van de Survey Monkey schermen)

1. Startvraag: verdeling Nederlandstaligen/Engelstaligen

2. Nederlandstalige respons

Vragen over werkerrein, beroep en bezoeksfrequentie

1. Wat is uw werkerrein? [Create Chart](#) [Download](#)

		Response Percent	Response Count
universiteit of HBO		44.9%	93
onderzoeksinstituut		7.7%	16
bedrijfsleven		16.4%	34
media		0.5%	1
(semi)overheid		10.6%	22
not-for-profit sector		7.7%	16
Show replies Anders, nl:		12.1%	25
answered question			207
skipped question			227

2. Wat is uw beroep? [Create Chart](#) [Download](#)

		Response Percent	Response Count
onderzoeker		28.0%	58
beleidsmedewerker		6.3%	13
journalist		1.0%	2
informatiespecialist		24.2%	50
Show replies Anders, nl:		40.6%	84
answered question			207
skipped question			227

3. Hoe vaak heeft u NARCIS bezocht de afgelopen 6 maanden? [Create Chart](#) [Download](#)

		Response Percent	Response Count
1 – 3 keer		55.6%	115
4 - 10 keer		20.3%	42
Meer dan 10 keer		24.2%	50
answered question			207
skipped question			227

Vragen over zoekgedrag en belangrijke onderdelen van het systeem

4. Waar heeft u naar gezocht? Meerdere antwoorden mogelijk.			Create Chart	Download
			Response Percent	Response Count
Informatie over onderzoekers			29.5%	61
Experts			11.1%	23
Informatie over organisaties			8.7%	18
Adressen			5.3%	11
Informatie over onderzoeksprogramma's of projecten			16.4%	34
Publicaties			55.1%	114
Proefschriften			67.1%	139
Datasets			4.8%	10
Show replies Anders, nl.:			4.3%	9
			answered question	207
			skipped question	227

5. Wat vindt u belangrijk in een systeem zoals NARCIS? Meerdere antwoorden mogelijk.			Create Chart	Download
			Response Percent	Response Count
Ik vind het belangrijk dat ik kan doorklikken naar meer informatie, bijvoorbeeld van een persoon naar zijn/haar publicaties			65.2%	135
Ik vind het belangrijk dat ik meerdere soorten informatie (bijvoorbeeld onderzoekinformatie en publicaties) in één keer kan doorzoeken			43.5%	90
Ik vind het belangrijk dat ik direct full-text publicaties kan downloaden			79.2%	164
Ik vind het belangrijk dat ik via een rss feed op de hoogte kan blijven van nieuwe aanwinsten op mijn interessegebied			20.8%	43
Ik vind het belangrijk dat ik alles van één persoon op één pagina kan vinden			27.1%	56
Show replies Ik vind het belangrijk dat..			8.2%	17
			answered question	207
			skipped question	227

Vragen over ontwikkelsuggesties en vervolgonderzoek

6. NARCIS wordt steeds verder ontwikkeld. Wat zijn uw suggesties? Meerdere antwoorden mogelijk.		Create Chart	Download
		Response Percent	Response Count
Via NARCIS toegang bieden tot internationale informatie over onderzoek		57.0%	118
Aanbieden van browsmogelijkheden (naast de bestaande zoekmogelijkheden)		30.0%	62
Aanbieden van nieuwe functionaliteiten voor de gebruikers, zoals geavanceerd zoeken, bijvoorbeeld op publicatiejaar		47.8%	99
Aanbieden van beschikbare financieringsmogelijkheden voor onderzoek		16.9%	35
Aanbieden van downloadcijfers van publicaties		19.8%	41
Aanbieden van citatiefrequenties		27.5%	57
Weergave van netwerken van onderzoekers		30.9%	64
Show replies Anders, namelijk:		5.8%	12
answered question			207
skipped question			227

7. Graag willen wij de uitkomsten van dit onderzoek gebruiken voor een uitgebreider onderzoek. Wilt u bijdragen aan vervolgonderzoek? Zo, ja, wilt u dan hier uw email adres noteren?		Download
		Response Count
	Show replies	74
answered question		74
skipped question		360

3. Engelstalige respons

Vragen over werkterrein, beroep en bezoeksfrequentie

1. What is your field of activity? [Create Chart](#) [Download](#)

		Response Percent	Response Count
university or institution of higher professional education		73.8%	45
research institute		4.9%	3
business		8.2%	5
media		4.9%	3
public/semi-public authority		1.6%	1
not-for-profit sector		3.3%	2
Show replies Other, namely:		3.3%	2
		answered question	61
		skipped question	373

2. What is your profession? [Create Chart](#) [Download](#)

		Response Percent	Response Count
researcher		62.3%	38
policy assistant		1.6%	1
journalist		0.0%	0
information specialist		9.8%	6
Show replies Other, namely.:		26.2%	16
		answered question	61
		skipped question	373

3. How often did you visit NARCIS in the past six months? [Create Chart](#) [Download](#)

		Response Percent	Response Count
1 – 3 times		77.0%	47
4 - 10 times		11.5%	7
More than 10 times		11.5%	7
		answered question	61
		skipped question	373

Vragen over zoekgedrag en belangrijke onderdelen van het systeem

4. What were you looking for? Several answers are possible. [Create Chart](#) [Download](#)

		Response Percent	Response Count
Information about researchers		31.1%	19
Experts		13.1%	8
Information about organisations		11.5%	7
Addresses		6.6%	4
Information about research programmes or projects		26.2%	16
Publications		47.5%	29
Doctoral theses		50.8%	31
Datasets		14.8%	9
Show replies Other, namely:		4.9%	3
		answered question	61
		skipped question	373

5. What do you find important in a system such as NARCIS? Several answers are possible. [Create Chart](#) [Download](#)

		Response Percent	Response Count
I find it important to be able to click to more information, e.g. from a person to his or her publications		44.3%	27
I find it important to be able to search several types of information (e.g. research information and publications) at a time		54.1%	33
I find it important to be able to download full-text publications directly		75.4%	46
I find it important to be kept informed of new acquisitions in my area of interest via a RSS feed		8.2%	5
I find it important that I can find everything relating to one person on one page		21.3%	13
Show replies I find it important that...		6.6%	4
		answered question	61
		skipped question	373

Vragen over ontwikkelsuggesties en vervolgonderzoek

6. NARCIS is being developed continually. What are your suggestions? Several answers are possible. [Create Chart](#) [Download](#)

	Response Percent	Response Count
Offering access via NARCIS to international information about research	55.7%	34
Offering possibilities to browse the information, in addition to existing search possibilities	34.4%	21
Offering new functionalities for users, such as advanced searching, e.g. the year of publication	34.4%	21
Offering available funding possibilities for research	27.9%	17
Offering download figures of publications	37.7%	23
Offering quotation frequencies	16.4%	10
Presenting networks of researchers	19.7%	12
Show replies Other, namely:	1.6%	1
answered question		61
skipped question		373

7. We would like to use the results of this survey for a more extensive investigation. Do you wish to contribute to a follow-up investigation? If so, please fill in your e-mail address below. [Download](#)

	Response Count
Show replies	22
answered question	22
skipped question	412

4. Gedetailleerde antwoorden bij de diverse vragen in de eerste enquête

Bij vraag 1 (WERKTERREIN), Nederlandstalig:

1. studenten informatie	Sun, Jul 12, 2009 10:19 AM	Find...
2. hobby	Sat, Jul 11, 2009 12:58 PM	Find...
3. rustend ondernemer	Thu, Jul 9, 2009 9:15 PM	Find...
4. GGZ	Wed, Jul 8, 2009 9:15 PM	Find...
5. universiteit en bedrijfsleven (beide dus)	Fri, Jul 3, 2009 8:57 AM	Find...
6. psychoanalyticus in ruste	Wed, Jul 1, 2009 12:59 PM	Find...
7. verpleging	Fri, Jun 26, 2009 8:01 AM	Find...
8. overheid	Wed, Jun 24, 2009 7:28 PM	Find...
9. universiteitsbibliotheek	Wed, Jun 24, 2009 10:07 AM	Find...
10. met pensioen	Tue, Jun 23, 2009 5:45 PM	Find...
11. student	Mon, Jun 22, 2009 8:33 PM	Find...
12. gepensioneerd	Fri, Jun 19, 2009 8:32 PM	Find...
13. univeriteitsbibliotheek	Fri, Jun 19, 2009 2:49 PM	Find...
14. pensioen	Fri, Jun 19, 2009 10:57 AM	Find...
15. gezondheidszorg	Thu, Jun 18, 2009 4:16 PM	Find...
16. media	Thu, Jun 18, 2009 1:35 PM	Find...
17. GGZ	Thu, Jun 18, 2009 10:58 AM	Find...
18. zelfstandig adviseur	Tue, Jun 16, 2009 8:36 AM	Find...
19. Wonderen bestaan! Ik ben een nuchtere Groningse. Samen met een zeer groot aantal Groningers en Friezen en verder medemensen die in heel Nederland wonen onderbouw ik naar een groep wetenschappers, die ik al vele jaren volg, en waar ik erg veel vertrouwen in heb, hoe je op een natuurlijke manier de voedingsbodem van alle ziekten weg kunt halen. Zoals het vuil in ons lichaam in de loop van ons leven is opgebouwd in de cellen halen wij het er nu op een natuurlijke manier uit. De zwarte bagger loopt uit ons lichaam. Einstein heeft altijd gezegd dat dit mogelijk moest zijn. Het blijkt dus te kloppen. Zeker 50 vaktheorieën spelen allemaal door elkaar heen, het is een heel gepuzzel om alles passend te maken. Tijdens een bijna dood ervaring mocht ik het totaal overzien. Dit is echt uniek. Narcis geeft mij de juiste bewijzen die ik zoek, dank aan jullie allemaal. Beste mensen, met zijn allen kunnen we heel veel. Zonder dat jullie het wisten werk ik al een hele poos met jullie samen, leuke gelegenheid om jullie langs deze weg op de hoogte te brengen. Mijn dank namens de mensheid.	Mon, Jun 15, 2009 11:48 PM	Find...
20. onderwijs	Mon, Jun 15, 2009 8:41 PM	Find...
21. School	Sat, Jun 13, 2009 8:59 PM	Find...
22. privé	Thu, Jun 11, 2009 10:38 PM	Find...
23. prive	Thu, Jun 11, 2009 9:50 PM	Find...
24. ggd en arbodienst	Thu, Jun 11, 2009 1:44 PM	Find...
25. gepensioneerd	Wed, Jun 10, 2009 9:28 PM	Find...

Bij vraag 1, Engelstalig:

1. personal interest	Wed, Jul 1, 2009 3:39 AM	Find...
2. 3-body-problem; judo-movements	Tue, Jun 16, 2009 1:11 PM	Find...

Bij vraag 2 (BEROEP), Nederlandstalig:

1. glasvezel engineer	27. student
2. juridisch medewerker	28. Collectiespecialist in de VU-Bibliotheek
3. musicus	29. Secretariaatsmedewerker
4. design engineer	30. wetgevingsjurist
5. zie boven	31. wetenschappelijk ontwikkelaar
6. Fysiotherapeut	32. bibliothecaris
7. trainee	33. was mijn beroep
8. Verpleegkundige	34. Bibliothecaris
9. onderzoeker en adviseur bouwkosten	35. Docent HBO
10. klinisch psycholoog	36. student
11. zowel onderzoeker journalist als beleidsmaker	37. advocaat
12. Medewerker patiëntvoorlichting	38. hoofddocent
13. lector	39. student
14. docent, bedrijfsarts voor bedrijven	40. freelance consultant
15. zzp-er	41. student
16. universitair docent	42. docent
17. Psycholoog psychoanalyticus in ruste	43. Docent
18. student	44. vertaler
19. docent hbo	45. juridisch medewerker
20. Adviseur kwaliteit	46. student
21. onderzoeksassistent	47. gepensioneerd (was informatiespecialist)
22. Systeembeheer	48. consultant
23. Nurse Practitioner Emergency Care	49. Manager opleidingsafdeling
24. aio	50. pensionado
25. verpleggkundige	51. jurist
26. proefschrift	52. psychiater en onderzoeker
	53. financieel medewerker

54.	program director
55.	student
56.	inpakker / dozevouwer
57.	student
58.	student
59.	communicatiemedewerker
60.	promovendus
61.	zelfstandig adviseur
62.	Ik heb erg veel hobby's
63.	docent be
64.	arts
65.	docent
66.	marketing
67.	docent
68.	docent
69.	student en onderzoeksassistent
70.	verpleegkundige
71.	docente
72.	Student
73.	documentalist
74.	bibliotheektechnisch medewerker
75.	secretaresse
76.	vut
77.	student
78.	directeur-grotaandeelhouder
79.	bedrijfsarts
80.	onderzoeksassistent
81.	bibliotheekmedewerker
82.	student
83.	orthopedagoog / gz-psycholoog in de gehandicaptenzorg
84.	geen

Bij vraag 2, Engelstalig:

1. Student-researcher
2. student
3. Business administration
4. Student
5. technologist
6. Agriculturist
7. phd
8. student
9. Warehousing, blue collar.
10. student
11. Client Services Manager
12. student
13. student
14. student pg
15. teacher
16. lawer

Bij vraag 4 (WAARNAAR OP ZOEK), Nederlandstalig:

1. informatie algemeen
2. informatie geiten houden
3. geen gebruik gemaakt
4. Testen of onze eigen publicaties vindbaar zijn
5. Ben er niet op geweest. Kon ik niet aangeven bij vorige vraag
6. WOB & EUROPA
7. nieuws
8. Controle
9. info

Bij vraag 4, Engelstalig:

1. The theoretical functionality of narcis & any test cases (practice)
2. Grant information
3. searching full-text

Bij vraag 5 (WATIS BELANGRIJK IN NARCIS), Nederlandstalig:

1. dat ik weet hoe ik mijn geit moet onderhouden en aan wat voor eisen hij moet voldoen volgens de wet.
2. De gegevens up-to-date zijn.
3. ik de informatie goed en intuïtief kan doorzoeken
4. ik vind Narcis niet belangrijk, het voegt niks toe aan de systemen die de universiteiten zelf ontwikkeld. Van de voorloper, NOD, werd ook al nauwelijks gebruik gemaakt
5. er een digitale plek is waar een overzicht gegeven wordt van alle publicaties op een bepaald vakgebied of over een bepaald onderwerp, al dan niet full-text beschikbaar.
6. Ik op de site een overzicht kan zien van de proefschriften die afgelopen maanden verschenen zijn. Het zou mooi zijn als deze per vakgebied ingedeeld zouden zijn.
7. ik er goed in kan zoeken
8. het makkelijker wordt om een goede zoekactie mbv meerdere Booleaanse operatoren te plaatsen en dat de resultaten op meerdere manieren gesorteerd kunnen worden (bv op jaar van publicatie, op titel, op auteur, op land/continent)
9. ik geavanceerd kan zoeken
10. de website goed draait als safari de browser is
11. De informatie compleet is
12. alle proefschriften vermeld zouden worden, zelfs als ze niet volledig inzichtelijk zijn
13. Bijvoorbeeld een link naar Google scholar
14. Informatie toegankelijk is voor derden.
15. ik hier soms nieuws vindt dat ik elders niet vind.
16. informatie over lopende onderzoeken kan vinden (duur, begin/afloop)
17. ik zou graag meerdere zoekopties hebben - via een thesaurus/trefwoordenlijst kan zoeken.

Bij vraag 5, Engelstalig:

1. This person is an ID, not only a text string (name)
2. most recent and current research available
3. I can download all the full-text and index it
4. I am not sure. this is the first time I am here.

Bij vraag 6 (ONTWIKKELSUGGESTIES), Nederlandstalig:

1. dat ik weet hoe ik mijn geit moet onderhouden en aan wat voor eisen hij moet voldoen volgens de wet.
2. De gegevens up-to-date zijn.
3. ik de informatie goed en intuïtief kan doorzoeken
4. ik vind Narcis niet belangrijk, het voegt niks toe aan de systemen die de universiteiten zelf ontwikkeld. Van de voorloper, NOD, werd ook al nauwelijks gebruik gemaakt
5. er een digitale plek is waar een overzicht gegeven wordt van alle publicaties op een bepaald vakgebied of over een bepaald onderwerp, al dan niet full-text beschikbaar.
6. ik op de site een overzicht kan zien van de proefschriften die afgelopen maanden verschenen zijn. Het zou mooi zijn als deze per vakgebied ingedeeld zouden zijn.
7. ik er goed in kan zoeken
8. het makkelijker wordt om een goede zoekactie mbv meerdere Booleaanse operatoren te plaatsen en dat de resultaten op meerdere manieren gesorteerd kunnen worden (bv op jaar van publicatie, op titel, op auteur, op land/continent)
9. ik geavanceerd kan zoeken
10. de website goed draait als safari de browser is
11. De informatie compleet is
12. alle proefschriften vermeld zouden worden, zelfs als ze niet volledig inzichtelijk zijn
13. Bijvoorbeeld een link naar Google scholar
14. Informatie toegankelijk is voor derden.
15. ik hier soms nieuws vindt dat ik elders niet vind.
16. informatie over lopende onderzoeken kan vinden (duur, begin/afloop)
17. ik zou graag meerdere zoekopties hebben - via een thesaurus/trefwoordenlijst kan zoeken.

Bij vraag 6, Engelstalig:

1. making all the fulltext downloadable
I WASN'T ABLE TO MAKE SEARCH WORK ON EITHER IE OR FIREFOX

Bijlage 3 Resultaten van de tweede enquête

De respons uit de tweede enquête (screenshots van de Survey Monkey schermen; alleen Nederlandstalig)

Vragen over werkterrein, beroep, leeftijden bezoeksfrequentie

1. Wat is uw werkterrein?			Create Chart	Download
		Response Percent	Response Count	
	universiteit of HBO	43.2%	19	
	onderzoeksinstituut	4.5%	2	
	bedrijfsleven	15.9%	7	
	(semi)overheid/not-for-profit sector	22.7%	10	
Show replies	Anders, nl.:	13.6%	6	
			answered question	44
			skipped question	0

2. Wat is uw beroep?			Create Chart	Download
		Response Percent	Response Count	
	onderzoeker	29.5%	13	
	beleidsmedewerker	4.5%	2	
	journalist/voorlichter	0.0%	0	
	informatiespecialist	22.7%	10	
	docent	6.8%	3	
Show replies	Anders, nl.:	36.4%	16	
			answered question	44
			skipped question	0

3. Welke leeftijdscategorie is op u van toepassing?			Create Chart	Download
		Response Percent	Response Count	
	tot 25 jaar	2.3%	1	
	25 tot 35 jaar	11.6%	5	
	35 tot 65 jaar	81.4%	35	
	65 jaar of ouder	4.7%	2	
	Wil ik niet aangeven	0.0%	0	
			answered question	43
			skipped question	1

4. Hoe vaak heeft u NARCIS bezocht de afgelopen 6 maanden?			Create Chart	Download
		Response Percent	Response Count	
	1 – 3 keer	27.9%	12	
	4 - 10 keer	44.2%	19	
	Meer dan 10 keer	27.9%	12	
			answered question	43
			skipped question	1

Vragen over functionaliteiten en zoekmogelijkheden

5. Zijn voor u de volgende functionaliteiten in NARCIS waardevol? [Create Chart](#) [Download](#)

	Zeervoordevol	Waardevol	Neutraal	Van beperkte waarde	Van geen waarde	Rating Average	Response Count
Op de startpagina: overzicht van het Wetenschappelijk Nieuws	5.3% (2)	47.4% (18)	21.1% (8)	18.4% (7)	7.9% (3)	2.76	38
Op de startpagina: overzicht van universiteiten, KNAW en NWO	10.8% (4)	54.1% (20)	13.5% (5)	18.9% (7)	2.7% (1)	2.49	37
Op het tabblad 'Publicaties': Overzicht van instellingen met het aantal publicaties dat in NARCIS toegankelijk is	15.8% (6)	47.4% (18)	26.3% (10)	7.9% (3)	2.6% (1)	2.34	38
Op het tabblad 'Proefschriften': overzicht van de laatste proefschriften	44.7% (17)	36.8% (14)	13.2% (5)	5.3% (2)	0.0% (0)	1.79	38
Show replies In het tekstvak hieronder kunt u uw mening over de functionaliteiten verder toelichten:							5
answered question							38
skipped question							6

6. Bent u tevreden over de zoekmogelijkheden van NARCIS? [Create Chart](#) [Download](#)

	Response Percent	Response Count
Zeervoordevol	7.9%	3
Tevreden	71.1%	27
Neutraal	13.2%	5
Ontevreden	0.0%	0
Zeervoordevol	7.9%	3
Show replies In het tekstvak hieronder kunt u uw mening over de zoekmogelijkheden van NARCIS toelichten:		8
answered question		38
skipped question		6

Vragen over informatiebehoefte

Vragen over tevredenheid

13. Bent u tevreden over hetgeen u vindt in NARCIS, ten aanzien van: [Create Chart](#) [Download](#)

	Zeervrededen	Tevreden	Neutraal	Ontevreden	Zeervrededen	Rating Average	Response Count
Organisaties	2.6% (1)	47.4% (18)	44.7% (17)	2.6% (1)	2.6% (1)	2.55	38
Personen	0.0% (0)	63.2% (24)	26.3% (10)	7.9% (3)	2.6% (1)	2.50	38
Actueel onderzoek	10.8% (4)	54.1% (20)	29.7% (11)	5.4% (2)	0.0% (0)	2.30	37
Datasets	2.7% (1)	21.6% (8)	73.0% (27)	2.7% (1)	0.0% (0)	2.76	37
Open access publicaties (waaronder proefschriften)	21.1% (8)	60.5% (23)	13.2% (5)	5.3% (2)	0.0% (0)	2.03	38
Overige publicaties	10.8% (4)	56.8% (21)	29.7% (11)	2.7% (1)	0.0% (0)	2.24	37
Show replies In het tekstvak hieronder kunt u uw mening over de zoekresultaten van NARCIS toelichten:							8
answered question							38
skipped question							6

14. Ik ben onder de indruk van: [Create Chart](#) [Download](#)

	Erg onder de indruk	Onder de indruk	Neutraal	Niet onder de indruk	Helemaal niet onder de indruk	Rating Average	Response Count
De totale inhoud van NARCIS	7.9% (3)	50.0% (19)	34.2% (13)	7.9% (3)	0.0% (0)	2.42	38
De hoeveelheid open access publicaties (185.000) in NARCIS	21.1% (8)	47.4% (18)	23.7% (9)	5.3% (2)	2.6% (1)	2.21	38
Het grote aantal experts in NARCIS (ruim 10.000)	10.5% (4)	47.4% (18)	36.8% (14)	2.6% (1)	2.6% (1)	2.39	38
De informatie over de hoogleraren (7.500) in NARCIS	7.9% (3)	36.8% (14)	47.4% (18)	7.9% (3)	0.0% (0)	2.55	38
De snelheid waarmee ik materiaal kan terugvinden	13.9% (5)	44.4% (16)	22.2% (8)	11.1% (4)	8.3% (3)	2.56	36
Show replies Heeft u nog opmerkingen over de inhoud van NARCIS?							3
answered question							38
skipped question							6

Vragen over nut en gebruik

15. NARCIS is een landelijke voorziening en geeft toegang tot informatie over onderzoek, onderzoekers, instituten, (open access) publicaties en datasets afkomstig van Nederlandse onderzoeksinstituten. [Create Chart](#) [Download](#)

	Erg nuttig	Nuttig	Neutraal	Niet nuttig	Helemaal niet nuttig	Rating Average	Response Count
Vindt u het nuttig dat er één toegangstoket is voor bovenstaande informatie?	75.7% (28)	18.9% (7)	2.7% (1)	0.0% (0)	2.7% (1)	1.35	37
Show replies In het tekstvak hieronder kunt u uw antwoord toelichten:							2
answered question							37
skipped question							7

16. Hoe vaak denkt u de NARCIS portal te zullen gaan gebruiken om informatie te vinden over: [Create Chart](#) [Download](#)

	Vaak	Incidenteel	Nooit	Rating Average	Response Count
experts/onderzoekers	28.9% (11)	65.8% (25)	5.3% (2)	1.76	38
actueel onderzoek	63.2% (24)	28.9% (11)	7.9% (3)	1.45	38
onderzoeksorganisaties	25.0% (9)	63.9% (23)	11.1% (4)	1.86	36
full-text publicaties	78.9% (30)	18.4% (7)	2.6% (1)	1.24	38
proefschriften	70.3% (26)	29.7% (11)	0.0% (0)	1.30	37
datasets	13.2% (5)	68.4% (26)	18.4% (7)	2.05	38
Show replies In het tekstvak hieronder kunt u uw verwachte gebruik van de NARCIS portal toelichten:					1
answered question					38
skipped question					6

Laatste opmerkingen

17. Heeft u nog opmerkingen die u kwijt wilt over NARCIS?		Download
		Response Count
Show replies		12
answered question		12
skipped question		32

Extra opmerkingen bij deze vraag:

1. Dankvoor de inzet en toewijding om al deze informatie zo toegankelijk te maken: voor een academisch opgeleide professional in een niet-academische werkomgeving wordt zo uitmuntend voorzien in de behoefte en mogelijkheid om bij te blijven in het vakgebied.
2. Ik ben blij dat het gratis toegankelijk is!
3. geen andere opmerkingen
4. Mog iets van een korte maandelijks nieuwsbrief Narcis om te attenderen op (nieuwe) mogelijkheden en (nieuwe) content om het bezoekgebruik te stimuleren?
5. Ik hoop dat het lang in zijn huidige vorm blijft bestaan!
6. De zoekmogelijkheden van NARCIS mogen van mij verbeterd worden zodat het ook misschien wat waardevoller wordt. Als je zoveel informatie bij elkaar verzameld, dan zou je volgens mij dat ook op een wat "informativere wijze" kunnen presenteren
7. Nee, maar bedankt dat ik mijn mening heb kunnen geven. Groetend, John Coppens
8. zorg dat de zoekfunctie werkt. Dat doet hij nu zeker niet!!
9. prima plekom te zijn, goed en functioneel gemaakt. congrats, vr.gr., hans
10. Het is prachtig dat veel onderzoek waar in het verleden moeilijk aan te komen was, nu direct voor iedereen raadpleegbaar is. Dat is ook heel prettig, lijkt me, voor de onderzoekers zelf, omdat hierdoor door mensen kennis wordt genomen van hun onderzoek.
11. Ik ben zeer tevreden. Hou kennis beschikbaar voor iedereen. Alleen met samenwerken komen we verder.
12. ga zo door!

Extra opmerkingen bij de andere vragen in de tweede enquête:

Bij vraag 1 (WERKTERREIN):

1. gepensioneerd
2. buitenpromovendus
3. Universitair Medisch Centrum
4. free lance tektschrijver
5. GGZ
6. privé

Bij vraag 2 (BEROEP):

1. gz-psycholoog: consulent tbv begeleiding en behandeling voor mensen met een visuele of visueel-verstandelijke beperking
2. Manager Opleidingen
3. was informatiespecialist
4. financieel medewerker
5. Student-assistent van onderzoeker
6. wetgevingsjurist
7. Medewerker bibliotheek
8. associate professor (onderzoek, onderwijs, bestuur)
9. hoogleraar, en dus zowel docent als onderzoeker
10. Adviseur Kwaliteitszorg
11. student
12. psychiater
13. Secretariaatsmedewerker
14. marketing
15. verpleegkundige
16. datamanager - clinical trials

Bij vraag 5 (FUNCTIONALITEITEN):

1. als het kan graag een overzicht van alle universiteiten per jaar gesorteerd
2. Zou verder terug moeten kunnen scrollen.
Het mooiste is vanaf tabblad universiteiten rechtstreeks op de laatste aldaar verschenen proefschriftencatalogus te kunnen komen.
3. Voor een goed gebruik zou het optimaal zijn om als gebruiker te beschikken over adequate zoekseutels
4. Het helemaal duidelijk wat er te vinden is: Proefschriften zijn toch ook publicaties?
Tabblad Narcis en tabblad publicaties geeft zelfde tekst over wat en hoeveel er te vinden is.
5. Ik bezoek Narcis vooral voor digitale versies van proefschriften, voor de rest gebruik ik een academische bibliotheek

Bij vraag 6 (ZOEKMOGELIJKHEDEN):

1. Gaarne een mogelijkheid om wat specifieker te kunnen zoeken, bijvoorbeeld in combinatie met voorletters (voornaam) van de auteur, jaartal
2. Ik zoekte weinig om het goed te kunnen beoordelen
3. Vergeleken met zoekfunctie Google, Google Books en Google Scholar minimaal dus ik gebruik NARCIS alleen als het echt moet
4. Zoekmogelijkheden zo ruim mogelijk beschikbaar stellen s.v.p.
5. Vaak lever ik in Narcis zoeken op Auteur niet de juiste auteur. Vaak krijg je dan de melding dat deze niet bestaat terwijl op een andere meer creatieve manier van zoeken deze toch bestaat. Dat is heel jammer!
6. Geavanceerd zoeken (op auteur, onderwerp, woord uit titel e.d.) is niet mogelijk
7. Het was, lijkt me, in DARE gemakkelijker om specifieke publicaties van bepaalde auteurs te zoeken.
In NARCIS moet je maar een beetje gokken waar het jaartal zit, het staat wel chronologisch maar alleen de titel wordt gegeven. En dan is het even zoeken als iemand 400 publicaties heeft.
8. Ik vind vrij snel wat ik zoek en het is ook duidelijk als het er niet is, of niet openbaar

Bij vraag 7 (ZOEKEN OP ONDERZOEKORGANISATIES):

1. ik wil graag volgen op welke thema's men zich richt
2. Voorheen om een interessante stage te vinden, nu vooral voor een toekomstige plek/baan (phd in een bepaald onderzoeksveld).
3. Wij besteden veel onderzoek uit
4. Soms verwerk ik dit in de artikelen die ik schrijf
5. Ik zoek bevestigingen voor mijn inzichten.
Ik onderzoek hoe je de voedingsbodem van alle ziekten weg kunt halen.
6. samenwerking op grensvlakken tussen eigen technologie en innovatiever(re) zaken

Bij vraag 8 (ZOEKEN OP EXPERTS):

1. ik wil graag de bevindingen van hun onderzoek/ interventies weten
2. Mijn onderzoeksinteresses bedaan op dit moment bv social neuroscience, dus voor mij is het belangrijk dat ik experts in dit veld kan vinden zodat ik weet welke uni's ik kan contacteren.
3. Wij horen graag experts
4. Soms verwerk ik dit in de artikelen die ik schrijf
5. Om een goed beeld te krijgen van een bepaald onderzoeksgebied en wie daar mee bezig is, actualiteit is hierbij erg belangrijk
6. heb al onderzoeksgebied m.n. communicatie en gedragsbeïnvloeding
7. Want ik wil soms weten welke publicaties van een specifieke onderzoeker on-line raadpleegbaar zijn.
8. Die kunnen mijn inzichten onderbouwen, bevestigen.
9. zie vr 7

Bij vraag 9 (ZOEKEN OP ACTUEEL ONDERZOEK):

1. mogelijk kan ik resultaten daarvan benutten voor mijn praktijk en/of die van mijn werkgever
2. wil graag actuele (m.n. opleidingskundige) kennis laten toepassen binnen mijn afdeling
3. soms
4. Zelfde reden in principe als zoeken naar experts. Voor mijn toekomstige baan wil ik graag werken in mijn favoriete onderzoeksveld, dus dan zou ik actueel onderzoek kunnen gebruiken om uni's en onderzoekers te vinden.
5. i.v.m. proefschrift
6. ben met een promotie bezig
7. Kijken of het aansluit bij huidig onderzoek, maar ook om actueel bij te blijven bij lopende onderzoeken
8. volgen ontwikkelingen / actuele stand van zaken op een vakgebied/onderzoeksterrein
9. Wij zijn intermediair in wetenschappelijke kennis
10. niet specifiek
11. Door de lijst een beetje bij te houden kan ik mijn klanten een signaal geven als er op hun werkgebied iets nieuws is
12. Ik werk op het terrein van het ondersteunen van burgers, waarbij allerlei verschillende onderzoeken mij helpen inzicht te vergaren voor mijn opdrachtgevers
13. Soms verwerk ik dit in de artikelen die ik schrijf
14. Ik zoek wetenschappelijke artikelen/essays op het vlak van dienstverlening, leiderschap en kwaliteit en tevens onderzoeksinformatie dat bij de Nederlandse gemeenten is uitgevoerd.
15. Handig voor mijn eigen onderzoek
16. op deze terreinen zijn er regelmatig onderzoekresultaten
17. In het kader van verplicht literatuuronderzoek door studenten
18. Artikel en proefschrift
19. bezig met informatie verzamelen over mindfulness
20. Soms, als ik een onderzoeker zoek die met een onderwerp bezig is wat mij bezig houdt.
21. Want het is (soms) interessant te weten wat er recentelijk over een bepaald thema is gepubliceerd.
22. Ik loop altijd 10 jaar op de zaken vooruit = onderzoek - inzichten. Wil graag weten hoever men is in de wereld met mijn inzichten te onderbouwen..
23. Ik ben momenteel bezig met mijn afstudeerscriptie voor de verkorte HBOV
24. zie vr 7
25. Voor mijn onderzoek ben ik op zoek naar onderzoek op mijn vakgebied om te weten wat er al gepubliceerd is en of ik het kan gebruiken

Bij vraag 10 (ZOEKEN OP DATASETS):

1. ik gebruik deze zelf natuurlijk niet (meer)
2. i.v.m. proefschrift
3. mogelijk interessant
4. nog niet
5. maar onderzoekers voor ons wel
6. Zeer kostbaar om zelf grootschalig cross-national survey onderzoek te doen.
7. Om te gebruiken voor mijn onderzoek en ter verificering van andere datasets
8. Alle info moet toegankelijk zijn voor derden.

Bij vraag 11 (ZOEKEN NAAR (OPEN-ACCESS) PUBLICATIES):

1. die leveren mij nuttige informatie voor mijn praktijk of die van mijn werkgever
2. Zie hiervoor
3. ja, regelmatig
4. dan beschik ik direct over de publicaties, zonder eerst via bibliotheken dit te moeten aanvragen.
5. i.v.m. proefschrift
6. kan ik gebruiken voor mijn literatuuronderzoek
7. Die heb ik nodig voor mijn promotieonderzoek
8. vrije en directe beschik / raadpleegbaarheid
9. ...ik neem deel aan (inter)nationale projecten zoals NEEO en DAI.
10. dat scheelt enorm in tijd om publicaties binnen te halen, is gratis en je kunt gelijk zien of het iets voor je is.
11. deze kunnen handig zijn voor onze studenten
12. Geeft soms een beeld van wat er onderzocht is zonder dat ik direct mijn bibliotheekbudget moet aanspreken.
13. Meestal of eigenlijk altijd wil je wat meer weten dan alleen de titel en schrijver(s)
14. dat werkt voor mij makkelijker en verhoogt de kwaliteit
15. Literatuuronderzoek door studenten
16. Artikel en proefschrift
17. bezig met mindfulness
18. Want via open access publicaties kan direct kennis nemen van de inhoud.
19. i.v.m de afstudeerscriptie die ik aan het schrijven ben
20. commerciële toegang vaak te duur
21. die heb ik nodig en vooral die oude (uit de Keur der Wetenschap) zijn nergens anders digitaal.
22. Relevant voor mogelijke opname in OPC en doorverwijzing naar fac. medewerkers
23. ik wil graag de inhoud lezen.

Bij vraag 12 (ZOEKEN NAAR ANDERSOORTIGE INFORMATIE):

1. soms, wat buiten het bestek van NARCIS valt
2. Verwante publicaties bij een onderwerp. Zoekfunctie levert die niet altijd. Resultaten uit Repository en proefschriftenbank zouden op een scherm moeten kunnen worden getoond.
3. van mij mag ook elinkt worden naar de "home page" van betreffende onderzoeken/onderzoeksinstituten
4. Naar definitie's, gezegdes, opvattingen etc. over specifieke onderwerpen
5. proefschriften
6. Ik interesseer me ook voor onderzoeken die niet in een universitaire of overheidscontext tot stand zijn gekomen.
7. wetenschappelijk contacten buiten academische wereld (nu vooral via bv STW jaarboeken - gebruikerscie - en dat soort info)

Bij vraag 13 (TEVREDENHEID):

1. personen: handhaaf personen, ook als ze allang gepensioneerd zijn, maar onderzoekers van naam en faam
2. Het is jammer dat niet alle proefschriften in NARCIS voorkomen.
3. moeilijk om een waarde-oordeel te geven want je weet niet wat "gemist" wordt
4. vindt toch vaak minder dan er waarschijnlijk is - maar mogelijk zit dat gewoon niet in NARCIS
5. Een aantal instituten (o.a. Univ Groningen, VU in Amsterdam) geven alleen een link naar hun bibliotheken zonder dat je bewuste studies op het net kunt lezen.
6. Ik ben elke werkdag wel aan het zoeken naar (wetenschappelijke) informatie maar komt toch nauwelijks bij NARCIS terecht
7. Het zou wenselijk zijn dat alle proefschriften online beschikbaar zijn. Ik merk door de vragen dat ik ook informatie op NARCIS kan vinden waarvan ik niet wist dat ik daarvoor ook op NARCIS terecht kon.
8. Ik vind het jammer dat niet alle proefschriften openbaar zijn. Het zou wel een verbetering zijn als ook andere publicaties openbaar werden omdat mijn universiteit niet toegang heeft tot alle journals

Bij vraag 14 (ONDER DE INDRUK VAN NARCIS):

1. Gemist wordt een mogelijkheid van een RSS-feed o.b.v. een door de raadpleger samengesteld interesse-/zoekprofiel. Dus i.p.v. zelf zoeken, gericht geïnformeerd worden over aan NARCIS toegevoegd materiaal op een bepaald vakgebied/onderzoeksterrein
2. Het enige echt leuke vind ik de ingang in de proefschriften. Informatie over specifieke onderwerpen zijn veelal restricted, en info over hoogleraren beperkt en uiterst sumier
3. Die snelheid laat nog de wensen over...

Bij vraag 15 (NUT VAN ÉÉN TOEGANGSLOKET):

1. Het is nuttig alle informatie over onderzoek bij elkaar te hebben. op één plaats.
2. Die centralisatie is met de zoekmachines van tegenwoordig in mijn ogen overbodig

Bij vraag 16 (HOE VAAK NARCIS GEBRUIKEN):

1. Dagelijks

Bijlage 4 Lijst van geïnterviewden

naam	werkzaam bij	beroep
Barbiers, dr. L.C.J.	Meertens Instituut/UvA	onderzoeker
Becker, S.	Trouw	journalist
Breit, dr. T.M.	UvA	onderzoeker
Calmthout, M. van	De Volkskrant	journalist
Crone, mw. dr. E. A.M.	UL/DJA	onderzoeker
Groep, dr. D.L.	NIKHEF	onderzoeker
Gutteling, dr. J.M.	UT	onderzoeker
Horlings, dr. E.	Rathenau	onderzoeker
Koier, mw. E. (M.A.)	UL	onderzoeker
Kok, dr. J.	IISG	onderzoeker
Kreffer, drs. G.W.	Ministerie BZK	beleidsambtenaar
Luijkx, Dr. A.R.C.M.	UvT	onderzoeker
Oortmerssen, dr. G. van	ICT regieorgaan	beleidsambtenaar
Paardekooper, drs. A.P./ mw. Dijkstra, drs. N.	Ministerie OCW	beleidsambtenaar
Perbal, mw. drs. L.	Ministerie OCW	beleidsambtenaar
Roelvink, mw. drs. M.H. en drs. G.M. van Trier	KB	senior informatiespecialist
Rossum, mw. dr. C.Th.M. van	RIVM	senior informatiespecialist

Bijlage 5 Interviewscript

1. Introductie

Doel onderzoek (verkennend onderzoek naar de rol die KNAW kan spelen in het geheel van informatiediensten)

Waarom gekozen: informatie veelgebruiker + beroepsgroep / werkterrein

Gang van zaken: opname + voorleggen resultaat; 1 uur

2. Context

werkterrein en werk en de rol die “informatie” daar bij speelt

3. Luisterend

inzoom op “informatie” gebruik uit ‘2’. , op het Persoonlijke

Informatielandschap: meer en detail het Wat, Waarvandaan, Hoe + gemak en efficiëntie

zelf informatie achterhalen / laten informeren

fase van het werk als factor

zijn er steeds handiger voorzieningen gekomen of situatie verslechtert

zijn er nog lacunes ...

4. Vragend

langslopen Persoonlijk Informatie Landschap aan de hand van een vast sjabloon is deze .. “informatiesoort” belangrijk, belangrijk geweest, kan het worden ...

bij ‘Nee’ op een informatiesoort: doorvragen:

- geen behoefte aan
- onbekend (wist niet dat dit bestond)
- wel bekend maar niet (makkelijk) toegankelijk
- veel te omslachtig, onhandig ... slechte ervaringen mee ..

anders: specifieke inzoom

denk aan: zelf tegenover laten informeren, opname in workflow, aanwezigheid linking/dwarsverbanden, zie verder: de mogelijkheden voor Waarvandaan en Hoe in de twee schema's

5. samenvatting en afsluiting

eventueel Tips

Bijlage 6 Uitwerking van de 17 interviews

Interview met Sjef Barbiers

Met wie gesproken ?

Sjef Barbiers, onderzoeker variatielinguïstiek en projectleider "Syntactische Atlas van de Nederlandse dialecten" bij het Meertens Instituut en bijzonder hoogleraar aan de UU met leeropdracht " Variatielinguïstiek van het Nederlands" [bron: NARCIS en Meertens Instituut]

Profielinformatie: [Meertens Instituut webpage](#), [NARCIS](#), [Amsterdam University Press](#)

Waar mee bezig ?

Barbiers kiest twee invalshoeken: onderzoek (als voornaamste invalshoek) en onderzoek gerelateerde coördinatie en projectleiding ("Syntactic Atlas of Dutch Dialects", "European Dialect Syntax", redacteurschap gespecialiseerde tijdschriften). Barbiers werkt "[zowel] empirisch [als] theoretisch - [en is daarbij] comparatief".

Welke informatiesoort ?

Niet: geen RSS feeds vanwege *overload* ; incidenteel informatie over onderzoekers, organisaties en projecten - op het eigen onderzoeksterrein is die informatie bekend maar daar buiten nodig om context te kunnen geven aan bijvoorbeeld publicaties

Hanteert:

- incidenteel informatie over onderzoekers, organisaties en projecten om context van publicaties in te kunnen kleuren
- informatie aangaande internationale ontwikkelingen op het gebied van taalonderzoek
- vergelijkbaar de taalonderzoek ontwikkelingen in Nederland
- publicaties:
 - o raadplegen: e-journals onder licentie, tijdschriftartikelen in Open Access
 - o publiceren: gedrukte uitgaven en e-journals
 - o redigeren: informatiestromen in verband met redacteur zijn (Taal en Tongval) en voorzitterschap (Europese) redactie raad
- proefschriften: gedrukt en online
- citaties om publicaties nader te kwalificeren
- data (raadplegen en produceren): audio opnamen met gekoppeld de transcriptie en voorzien van *tags*; vormen op hun beurt corpussen die weer met een zoekmachine doorzoekbaar zijn ([zie ISOcat](#), [zie Clarin Centres](#))

Gehanteerde informatie: waarvandaan en hoe verkregen ?

Zoekt als onderzoeker zelf zijn informatie op en noemt:

- [LINGUIST List](#) en [Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap](#) (LOT) voor ontwikkelingen en context
- raadplegen publicaties in het algemeen: digitale bibliotheek Universiteit Utrecht (*full text* onder licentie), [Lingbuzz](#)
- raadplegen proefschriften: voor Nederland de sectie [dissertations](#) van de LOT website: zowel online als bestellen papieren uitgave;

internationaal: verschillende bronnen zoals [abstracts](#) op LINGUIST List (zowel abstract plaatsen als raadplegen), *abstract services* en *personal web pages* van onderzoekers

- publiceren: Barbiers op [LingBuzz](#), de [personal web page](#) van Barbiers als onderzoeker, [uitgeverij](#)
- citaties en impact van onderzoek: Google Scholar - al kleven daar bezwaren aan ("aantallen kloppen niet en vóór 1995 niet opgenomen")
- infrastructuur zoals het Europese [Clarin-NL](#) voor data en technologie uitwisseling

Geeft aan zich automatisch te laten informeren

- door middel van de [LINGUIST List](#) attendering (congressen, onderzoek en onderzoekers, uitkomen publicaties, onderzoeksplaatsen en vacatures)
- met hulp van de Nieuwsbrief van de [Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap](#)

Wat is in orde ?

De beschikbaarheid van informatietechnologie, van data en publicaties (mede) in digitale vorm en het Internet dat onderzoeksactiviteiten, onderzoekers, data en publicaties toegankelijk maakt.

Wat moet anders ?

- Barbiers *browse-t* liever in informatiebronnen en gebruikt classificaties dan het doen van een *search*; juist bij een bron als LingBuzz ontbreekt ordening echter
- informatiebronnen plaatsen de informatie lang niet altijd in een context; een ideale context zou een overzichtelijke combinatie zijn van namen, projecten en publicaties, inclusief vrij toegankelijke citaties en impact indicatoren; anders is "beoordeling van kwaliteit buiten je eigen vakgebied wel een hele klus"
- informatiesoorten staan te zeer los van elkaar: verbindingen, *doorlinking* zou nodig zijn - zoals tussen ruwe data (geluidsfragmenten op het vakgebied van Barbiers), het transcript en de gerelateerde publicaties; voor taalkunde zou daarmee "reproduceerbaarheid en valideerbaarheid" veel beter mogelijk worden omdat teruggegaan kan worden tot op het niveau van het oorspronkelijke geluidsfragment
- veel wetenschappelijke literatuur is alleen onder licentie toegankelijk wat barricades opwerpt; zouden toe moeten naar of wel een volledig Open Access model of wel een OA model waarbij uitgeverijen een rol kunnen blijven spelen ("[dat argument] klinkt logisch") maar de kosten opgebracht worden door de auteur

Wordt NARCIS gebruikt ?

Nee

Interview met Sander Becker

Met wie gesproken ?

Sander Becker, wetenschapsredacteur dagblad Trouw

Profielinformatie: [zoekmachine dagblad Trouw](#)

Waar mee bezig ?

Becker kiest twee invalshoeken:

- het dagelijks berichten in de krant over nieuwsfeiten uit de wereld van de biomedische wetenschap en biomedisch gerelateerd onderzoek
- het als wetenschapsredacteur schrijven van [achtergrondartikelen](#) op hetzelfde onderwerpsgebied

Welke informatiesoort ?

Niet: weinig gebruik op voorhand van informatie over onderzoekers, hun organisaties en onderzoeksprojecten: Becker begint zijn werk wanneer de onderzoeker klaar is en concentreert zich op het moment van uitbrengen van ontdekkingen of publicaties en op de nieuwswaarde.

Datasets evenmin: geen secundaire analyse.

Hanteert:

- nieuwsfeiten op biomedisch gebied
- informatie wie experts zijn
- van experts verkregen informatie
- informele gesprekken
- publicaties: rapporten, proefschriften en wetenschappelijke tijdschriftartikelen: op papier en online
- statistische informatie

Gehanteerde informatie: waarvandaan en hoe verkregen ?

Zoekt als wetenschapsredacteur en journalist zelf zijn informatie op en noemt:

- gespecialiseerde websites zoals [EurekAlert!](#) met nieuws uit de biomedische onderzoekswereld (attendeert ook op tijdschriftartikelen "die nog onder embargo zijn")
- nieuwsagentschappen zoals het [ANP](#)
- Platform Wetenschapscommunicatie [PWC](#)
- telefonisch overleg met voorlichtingsafdelingen van de [Academische Ziekenhuizen](#): hebben hun hoogleraren in kaart als experts en zijn bron van in hun ziekenhuis bijna of net afgesloten onderzoek
- geattendeerd worden in persoon: redactie Trouw, collega's uit het eigen netwerk of ad hoc ("opgestuurd krijgen door [bij publicatie betrokken] professor")
- het eigen (online) archief van de Perscombinatie (dat Trouw uitgeeft) voor informatie over personen in het algemeen, deskundigen, wie eerder geïnterviewd zijn
- het eigen netwerk: "heb eigen netwerk van mensen in het hoofd [zitten]"

- het [Rode Boek](#) - de "Universiteiten en Onderzoeksinstituten in Nederland" uitgave (papier versie NOD) voor namen en adressen
- eenmaal op de hoogte van nieuwsfeiten: publicaties waaronder proefschriften om snel op inhoud te scannen of als achtergrond materiaal
- het voeren van gesprekken
- statistische informatie zoals van het CBS (RdV: [StatLine](#) van het CBS)
- zoekmachines: Google voor "achtergrond en inlezen" of als laatste stap "wanneer er nog lacunes zijn"
-

Laat zich informeren over:

- eigen selecties uit nieuwsbronnen via geautomatiseerde RSS feeds

Wat is in orde ?

Door Internet is nieuws uit de onderzoekswereld sneller en overal vandaan bekend.

Wat moet anders ?

Ook al is er een voortdurende stroom aan nieuwsfeiten om uit te putten:

- tijdigheid blijft problematisch: RSS feeds bijvoorbeeld zijn "hapklaar maar [arriveren] laat"
- het snel beoordelen van nieuws is moeilijk (RdV: nieuws zoals proefschrift verdediging, verschijnen wetenschappelijke publicatie):
 - o zeer bondige samenvattingen ontbreken
 - o embargo's als barrière
 - o het tijdig vinden van experts en expertise om het nieuwsfeit inhoudelijk te wegen
 - o de publicatie is niet in Open Access verkrijgbaar op het web maar zit achter slot en grendel wat eigen journalistieke beoordeling hindert
 - o het ontbreken van een totaal overzicht van online publicaties (in ieder geval voor Nederland) in combinatie met toegangsvoorwaarden
- je wilt het nieuws voor zijn en dat vergt ander soort informatie dan op het web voorhanden: uit eigen bronnen en het eigen netwerk aan contacten

Wordt NARCIS gebruikt ?

Nee. Wel eens gebruikt om proefschriften te zoeken. Voor zoeken naar deskundigen gebruikt Becker de papieren versie van de Nederlandse Onderzoek Databank, het zgn. "Rode Boek".

Opnieuw uitgeprobeerd na recente attentie door KNAW OI: veel Becker bekende personen komen er echter niet in voor. En telefoonnummers ontbreken. In vergelijking met het Rode Boek kan NARCIS niet gebruikt worden om te *browsen*, alleen om te *searchen*.

Interview met Timo Breit

Met wie gesproken ?

Timo Breit, hij is “heading the microarray technology and bioinformatics expertise centre of the FNWI named “The MicroArray Department (MAD)” and the bioinformatics research group “Integrative Bioinformatics Unit (IBU)” ..” [bron: [personal webpage](#)]

Profielinformatie (selectie): [NARCIS](#), [Swammerdam Institute for Life Sciences](#), [MAD](#), [Scientific Commons](#), [Pub Zone](#), [ACM Author Profile Page](#), [Personal Webpage](#)

Waar mee bezig ?

Breit kiest meerdere invalshoeken:

- wetenschappelijk publiceren:
 - o als auteur
 - o als reviewer
- produceren en hergebruiken van data
- het beoefenen van de Life Sciences waaronder methodologie en onderlinge communicatie

Welke informatiesoort ?

Niet: informatie over onderzoekers, over organisaties, over onderzoeksprojecten
Niet: afgeronde proefschriften (in plaats daarvan: e-journal publicaties)

Hanteert: publicaties: wetenschappelijke tijdschriftartikelen (hoofdzakelijk online) en data (vaak als tienduizenden [semi-] automatisch verkregen meetgegevens die samengebracht zijn in Data Compendia)

Gehanteerde informatie: waarvandaan en hoe verkregen ?

Zoekt als onderzoeker zelf zijn informatie op en noemt:

- e-journal artikelen
 - o bijhorende impactfactoren om snel relatief belang te beoordelen
 - o achtergrondgegevens over de e-journal publicerende *community*

Het zich al dan niet geautomatiseerd *laten* informeren komt in het gesprek niet aan bod.

Wat is in orde ?

Het online beschikbaar zijn van wetenschappelijke tijdschriftartikelen. Het basis principe van Open Access.
Geavanceerde technologie helpt steeds meer en steeds meer gedetailleerde data te produceren in de biologie.

Wat moet anders ?

- het *review* proces: op Breit's vakgebied (biologie en bio-informatica) is het *review* proces van Open Access publiceren aan het verslechteren: impactfactoren worden niet altijd meer meegewogen ([Plos1](#) is een voorbeeld waar dat niet meer gebeurt) en de *community* die als uitgever optreedt is niet altijd te achterhalen; deze ontwikkeling hindert de *reviewer*, schaadt de kwaliteit van wetenschappelijke output en is inefficiënt voor de afnemer van wetenschappelijke kennis: "moet het [gehele artikel] zelf zitten lezen"
- doordringen van marktwerking: soms worden nieuwe tijdschriften niet meer begonnen vanwege vakinhoudelijke ontwikkelingen gedragen en gedreven door *communities* van onderzoekers maar vanwege financiële motieven - ook in de Open Access wereld met het terrein winnen van het *business model* "de auteur betaalt" ([Plos1](#)); promotieonderzoek gebaseerd op tijdschriftpublicaties wordt daarmee in ieder geval duurder en op z'n slechtst gezien zullen publicaties en daarmee promoties gekocht kunnen worden
- scheefgroei (op Breit's vakgebied) in de verhouding tussen "data" (overvloedig maar wat is de kwaliteit precies), "informatie" (in enige mate voorhanden) en "kennis" (in de betekenis van klassieke theorie en modellen: dit soort kennisproductie is er bijna niet)
- het losse zand van onbekende virtuele netwerken en "wazige e-journals": "meer gebaat bij human communities - het elkaar zien en ontmoeten rond onderzoeksthema's" en gezamenlijk eigen "knowledge bases maken" - ook als wetenschappelijk communicatiemiddel

Wordt NARCIS gebruikt ?

Nee.

Naar aanleiding van vraag interviewer of een database met informatie over onderzoekers kan helpen om wat de *communities* achter e-journal uitgaven betreft overzicht en inzicht te krijgen:

NARCIS eerder die dag uitgeprobeerd maar "is niet te snappen - je kunt een *Search* doen maar "er zijn 0 *scientific publications* om op te zoeken - alles staat op 0" en "lijkt op [ontwikkelingen als] LinkedIn en Twitter maar geloof daar niet in". Op den duur neemt het zo in omvang toe dat het onbruikbaar wordt. De NOD "gaat nog" in vergelijking met NARCIS.

(Toevoeging KNAW OI: door een storing bleken die dag alle indexen van NARCIS buiten gebruik).

Interview met Martijn van Calmthout

Met wie gesproken ?

Martijn van Calmthout, chef wetenschapsredactie dagblad de Volkskrant

Profielinformatie: [Kennis-blog](#), [Natuurkunde.nl](#), [KennisCafé](#)

Waar mee bezig ?

Van Calmthout kiest drie invalshoeken:

- een getalsmatig kleine redactie die wekelijks achtergrondartikelen schrijft voor het wetenschapskatern van de zaterdagkrant, dagelijks nieuws op wetenschapsgebied verzorgt en bijdragen levert aan de website van de Volkskrant: [geschreven](#) en [multimediaal](#)
- dat niet alleen doet op “aandragen van de academische wereld” maar ook omgekeerd door “de academische wereld te bevragen” – het laatste naar aanleiding van actualiteit (“brug stort in: waarom”) of wat zich roert in de publieke opinie (Mexicaanse griep)
- dat doet onder tijdsdruk en met beperkte mensen en middelen: “diepgang die met efficiëntie bereikt moet worden”

Welke informatiesoort ?

Niet: extern beschikbare informatie over onderzoekers, hun organisaties en onderzoeksprojecten: “redacteuren en freelancers hebben al een netwerk [aan namen]” van waaruit zij hun werk beginnen;

geen gebruik van publicaties als vertrekpunt, soms als achtergrondinformatie: het aanbod is te groot en “met een goed netwerk wordt je [vanzelf] ingeseind en heb je de literatuur [al te pakken]”;

proefschriften alleen als nieuwsfeit (“erg prettig [dat op zo’n moment] het proefschrift zelf digitaal beschikbaar is”);

datasets niet (kritisch onderzoeken gegevensbestanden en statistieken zoals Hans van Maanen dat deed in zijn column [Twijfel](#) “kost heel veel tijd”;)

Hanteert:

- eigen netwerk aan namen: wie experts zijn, een wetenschapsterrein vertegenwoordigen
- van experts en wetenschappers verkregen informatie (aangedragen krijgen, zelf bevragen)
- nieuwsfeiten op wetenschappelijk gebied
- wat eerder in de Volkskrant bericht is
- wat andere kranten publiceren
- beperkt: de wetenschappelijke literatuur zelf (van Calmthout zelf “de bèta vakken”)

Gehanteerde informatie: waarvandaan en hoe verkregen ?

Zoeken als redactie zelf hun informatie op en noemt:

- het afnemen van interviews, voeren van gesprekken (email, telefoon, in persoon)
- raadplegen archief van de Volkskrant

- volgen andere dagbladen
- volgen van *blogs* als vorm van alarmering op nieuwsfeiten
- ontvangen van persberichten onder embargo: door uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften (STM); door afdelingen voorlichting van de universiteiten (afgerond promotieonderzoek)

Geeft aan zich in beperkte mate automatisch te laten informeren door RSS feeds op sommige nieuwsbronnen.

Wat is in orde ?

Het web als informatielandschap – het is de noodzaak tot efficiency die maakt dat de wetenschapsredactie niet met het gehele informatielandschap bezig kan zijn maar “de weg [door de informatie] belangrijk is”.

Wat moet anders ?

Onderzoeksinstellingen (universitair, bedrijfsleven, KNAW instituten) brengen nieuwsfeiten en wetenschappelijke informatie steeds meer onder centrale regie uit: de afdeling voorlichting. Deze centralisering betekent tegelijkertijd dat onderzoekers steeds minder en moeilijker individueel benaderbaar zijn. Terwijl zulke instellingen niet alleen een bron van wetenschappelijke informatie zijn maar vooral ook “een schat aan slimme mensen [vertegenwoordigen]: als je iets wilt weten over een bepaald onderwerp, dan moet je dáár zijn” – alleen moeten onderzoekers dan wel te traceren èn zonder tussenkomst benaderbaar zijn. Bij het Natlab ([vroeger](#) en [nu](#)) van Philips bijvoorbeeld konden onderzoekers vroeger rechtstreeks om informatie of commentaar gevraagd worden terwijl zij nu afgeschermd zijn. Ook de KNAW is potentieel meer dan wetenschappelijke kennis alleen: het is ook de “schat aan slimme mensen” die bevraagd kunnen worden.

Dat sommige “pre-Internet” informatiebronnen niet meer als zodanig bestaan: bijvoorbeeld de “adreslijsten met telefoonnummers” die door universiteiten uitgebracht werden.

Wordt NARCIS gebruikt ?

Nee.

Interview met Eveline Crone

Met wie gesproken ?

Eveline Crone, hoogleraar aan de Sectie Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie UL (leeropdracht: Neurocognitieve Ontwikkelingspsychologie), Principal Investigator Brain and Development Laboratory, onderzoeker aan het Leiden Institute for Brain and Cognition - LIBC [bron: NARCIS]

Profielinformatie (selectie): [UL webpage](#), [Brain and Development Laboratory](#), [NARCIS](#)

Waar mee bezig ?

Crone kiest vier invalshoeken:

- onderzoek:
 - o eigen onderzoek en publicaties
 - o coördinatie en begeleiden van *PhD students* en *post-doctoral researchers* (Brain and Development [Laboratory](#))
 - o aanvragen subsidies
- onderwijs
- bestuurstaken (onder meer universitair en voorzitterschap [De Jonge Akademie](#), KNAW)
- kennisdisseminatie (onder meer de boekuitgave "[Het puberende brein](#)" geschreven voor een breed publiek)

Welke informatiesoort ?

Niet: in databanken opgeslagen informatie over onderzoekers, organisaties en onderzoeksprojecten: is beschikbaar uit het inmiddels opgebouwde netwerk van de Brain Lab groep (met Crone's kanttekening dat haar specifieke "onderzoeksveld nog jong is met [internationaal] zo'n 15 onderzoeksgroepen" en daarmee nog enigszins te overzien);
niet of nauwelijks de zoekmachines zoals Google (Crone's "AIO's gebruiken wèl Google Scholar")

Hanteert:

- informatie over onderzoekers en onderzoeksprojecten, informatie over mogelijkheden tot onderzoeksfinanciering
- publicaties:
 - o raadplegen: *poster presentatie* op congressen (hier en hier mee bezig en gaan misschien publiceren), web pagina's van onderzoeksgroepen (wat is *in press* en wat is gepubliceerd), *Alerts* (automatische attendering op wat verschijnt), e-journals (eigenlijke full-text)
 - o publiceren: web pagina's van het [Lab](#) (wat is *in press* en gepubliceerd), websites toegesneden op het grote publiek (jongeren en hun ouders: onderzoeksbevindingen), publicaties in boekvorm, *poster presentatie*, e-journal artikelen
- datasets: onder andere data uit [fMRI](#) scans gemaakt door de onderzoeksgroep

Gehanteerde informatie: waarvandaan en hoe verkregen ?

Zoekt als onderzoeker zélf haar informatie op en noemt:

- het regelmatig langslopen van de web pagina's van het eigen internationale netwerk van collega vakgroepen en labs: wie doet wat en wat is *in press*
- direct contact met onderzoekers uit het eigen netwerk: "op het spoor komen [van informatie] via personen is [voor Crone] het belangrijkste [maar] kan te maken hebben met [de aard van] het onderzoeksveld"
- congressen
- de digitale bibliotheek van de universiteit met de e-tijdschrift abonnementen (zoals [Science Direct](#)) en bronnen als [PubMed](#)
- *slides* ten behoeve van onderwijs: worden nog weinig beschikbaar gesteld op het web
- bij subsidieaanvragen (bijvoorbeeld [NWO](#) en [ERC](#)) de samenwerking met een beleidsmedewerker van de Universiteit Leiden gespecialiseerd in ERC aanvragen

Geeft aan zich te laten informeren:

- automatisch door middel van *Alerts* - hoewel *Alerts* onvoldoende up-to-date zijn door het grote aanbod e-journal artikelen dat uitkomt; Crone volgt zo het gebruik van haar publicaties samen met die van haar onderzoeksgroep
- vanuit het eigen Lab team dat voor Crone het informatie aanbod (onder andere *Alerts*) eerst nog filtert

Wat is in orde ?

Dat een jong vakgebied als dat van Crone digitaal kan onderzoeken, publiceren, resultaten delen en communiceren. Dat het web dat op wereldschaal faciliteert.

Wat moet anders ?

- *Alerts* moeten beter en actueler omspringen met het grote aanbod artikelen en niet alleen op publicaties attenderen maar ook op onderzoekers - waar hun werk ook verschijnt
- *data sharing*: "data [bijvoorbeeld afkomstig uit [fMRI](#) scans] komen [weinig] beschikbaar voor heranalyse en worden niet toegevoegd aan e-publicaties"; oplossingen zijn nodig voor het dilemma eerst zelf te willen publiceren over de eigen data verzameling aan de ene kant en de principes van *sharing* en heranalyse als wetenschappelijke toetsing aan de andere
- onderwijsmateriaal zoals *slides* is niet alleen mondjesmaat beschikbaar op het web maar ontbeert ook een kwaliteitsstempel

Wordt NARCIS gebruikt ?

Nee.

Interview met David Groep

Met wie gesproken ?

David Groep, verbonden als Senior Researcher “Grid Computing” aan het NIKHEF [bron: [NIKHEF](#)]

Profielinformatie: [Personal Webpage NIKHEF](#), [Scientific Commons](#), [Academic Search](#), [geen NARCIS informatie]

Waar mee bezig ?

Groep kiest als invalshoek: bouwen (*engineering*) van *grid* infrastructuur op zodanige wijze dat eindgebruikers niet alleen hun rekenwerk en data aan supercomputers en massaopslag in het *grid* durven toevertrouwen maar ook vertrouwen op de identiteit van collega's bij virtuele samenwerking in het *grid*.

Groep is medecoördinator van de bouw van zulke systemen op nationale en Europese schaal en combineert *engineering* principes met deels subjectieve einddoelen als “veiligheid” en “vertrouwen”. Projecten als [BiG Grid](#) (Nederlands), [EGEE](#) (Europees) en [VLE-E](#) dragen uiteindelijk allen bij tot *e-science: enhanced science*.

Welke informatiesoort ?

Niet: informatie over onderzoekers, over organisaties, over onderzoeksprojecten: het netwerk aan contacten in Groep's vak- en toepassingsgebied is relatief klein en wordt persoonlijk onderhouden. De ontmoetingen maken ook expliciet deel uit van *trust building* en gaan vooraf aan werken met of virtueel samen werken in een *grid*. Groep's werk maakt ook dat hij “een typische *hub* is en het overzicht [al] heeft”, “alleen China niet, [daar speelt] de taalbarrière, [China is een] gesloten [wereld]”.

Niet: nauwelijks de meer traditionele publicatie in *e-journals* - noch voor raadplegen van literatuur noch voor publiceren zelf: op Groep's vakgebied is het “*peer-review* proces te traag” en “dezelfde informatie al op conferenties beschikbaar”.

Niet: proefschriften: “speelt eigenlijk geen rol, wel als introductie tot het vakgebied voor nieuwe studenten” en op het spoor komen gemakkelijk want “je werkt al samen”.

Hanteert: in beperkte mate *e-journal* artikelen en *pre-prints* (zowel raadplegen als publiceren) – beide verschijningsvormen hebben traagheid van verschijnen als nadeel maar gestructureerd samenbrengen van informatie als voordeel; conferentie voordrachten en poster sessies; datasets (metingen).

Publicatievormen staan in de volgende verhouding tot elkaar op Groep's onderzoeksterrein: “vijftig procent is voordrachten op conferenties, veertig procent is gesprekken en poster sessies op conferenties, tien procent is *peer-reviewed e-journal*”.

Gehanteerde informatie: waarvandaan en hoe verkregen ?

Zoekt als onderzoeker zelf zijn informatie op en noemt:

- ontmoeten van de collega's op gespecialiseerde conferenties (“zelfde mensen op [telkens] een andere plaats in de wereld”)

- email contact binnen het eigen netwerk (Groep's wetenschappelijke en *engineering* wereld bestaat uit een aantal *communities*): "wat bedoel je hier mee", "wat heb je precies gezegd"
- conferentie voordrachten in de vorm van *slides*
- online bronnen voor nader uitgewerkte informatie (zoals *journal article* publicaties) waarbij "bijna alles [in Groep's wereld] publiek [toegankelijk] is – alleen *funding proposals* niet"

Geeft aan geen gebruik te maken van automatisch geïnformeerd worden.

Wat is in orde ?

Internet samen met [Public Key](#) infrastructuur dat *Grid* benaderingen mogelijk maakt tot intensief rekenwerk en dataopslag. Niet alleen voor "natuurkundigen en chemici ook voor de humaniora, zoals linguïsten die handgeschreven teksten uit de archieven van het Koninklijk Huis analyseren".

Wat moet anders ?

Groep zou meer aandacht willen voor *socio economic impact* als *success metric*: zijn type infrastructuur project heeft vooral ook maatschappelijke *impact* en dat is een ander soort gewicht in de schaal dan gemeten wordt in citatie indexen van *peer-reviewed* tijdschrift publicaties.

De toekomst van opgeleverde *Grid* infrastructuur is lang niet altijd zeker en behoeft nog veel [overleg](#) en nieuwe allianties.

Wordt NARCIS gebruikt ?

Nee.

Interview met Jan Gutteling

Met wie gesproken ?

Jan Gutteling, universitair hoofddocent aan de Vakgroep Psychologie & Communicatie van Gezondheid en Risico (PCGR), Universiteit Twente; tevens verbonden aan het Centre for Society and Genomics [bron: NARCIS]

Profielinformatie: [NARCIS](#), [UT webpage](#), [Personal webpage](#), [Scientific Commons](#), [Society and Genomics](#), [LinkedIn](#)

Waar mee bezig ?

Gutteling kiest meerdere invalshoeken:

- doen van onderzoek, begeleiden en coördineren van (promotie-) onderzoek
- vertalen onderzoeksresultaten naar een breder publiek - waaronder de ministeries en de beleidssector
- vinden van financiering voor de onderzoeksprojecten
- opzetten van een internationaal wetenschappelijk georiënteerde website op "Risico en Veiligheid" gebied: *who is who*; *clearing house* voor wetenschappelijk literatuur en data bestanden; attenderingsdiensten

Welke informatiesoort ?

Niet: alle typen informatie zijn in gebruik: van "wie, waar, wat" tot publicaties tot data - waarbij gegevensbestanden ook zelf geproduceerd worden

Hanteert: informatie over onderzoekers (uitbouwen netwerk), over experts (aanleg internationale database met experts), over organisaties en onderzoeksprojecten, publicaties en datasets (eigen onderzoekswerk); veel van deze informatie stroomt door naar het internationale *clearing house* dat op het web gebouwd wordt (oplevering februari 2010)

Gehanteerde informatie: waarvandaan en hoe verkregen ?

Zoekt zelf zijn informatie op en noemt:

- persoonlijke contacten, door de jaren heen opgebouwd
- deelname aan (internationale) conferenties en workshops
- bij financieringsaanvragen de persoonlijke contacten bij ministeries en NWO (en vergroot omgekeerd de vindbaarheid van de vakgroep door nadrukkelijk op het web aanwezig te zijn en "hopelijk zo in Google [op het terrein van Risico en Veiligheid] gevonden te worden")
- universitaire toegang tot gelicentieerde databases met *full text* artikelen en tot citatie en *citations* en *abstract* databases onder licentie als [Web of Science](#) en [Scopus](#)
- om publicaties en data van de vakgroep te presenteren op het web: het gebruik van de experimentele publicatie omgeving [ESCAPE](#): "Enhanced Scientific Communication by Aggregated Publications Environments"
- voor het vrij toegankelijk aanbieden van een *who is who* database, *clearing house* met informatie en attenderingsdiensten op het internationale vakgebied: toepassen van gangbare website technieken

Geeft niet aan zich automatisch te laten informeren maar op het vakgebied attenderingsdiensten wel te willen gaan aanbieden – bijvoorbeeld als aggregatie van al bestaande attenderingsvoorzieningen.

Overwogen wordt daarbij gebruik te gaan maken van wat elders vrij en geautomatiseerd beschikbaar is: bijvoorbeeld *RSS feeds* afkomstig van derden met informatie op gebied Lopend Onderzoek en Experts of *Table of Contents* en *Abstracts* informatie van e-journal uitgevers.

Wat is in orde ?

Het web biedt nieuwe mogelijkheden aan kleinere, internationaal georiënteerde vakgebieden als "Risk Perception" en "Risk and Crisis Communication" om onderling kennis te maken, samen te werken, wetenschappelijk te publiceren, *data sharing* te doen en zich te presenteren aan andere disciplines, de beleidssector of het grote publiek.

Ook al blijft bij dit alles de persoonlijke ontmoeting belangrijk in het uitbreiden en onderhouden van het netwerk aan contacten.

Wat moet anders ?

Het lange termijn beschikbaar blijven van data, publicaties en vooral ook daarvan afgeleide informatie is nog onvoldoende uitgewerkt. Samen met het ontbreken van oplossingen voor *Persistent Identifiers*, hindert dat het aanbrengen van relaties tussen informatiesoorten zoals [ESCAPE](#) dat bijvoorbeeld beoogt.

Wordt NARCIS gebruikt ?

Nee.

Interview met Edwin Horling

Met wie gesproken ?

Edwin Horlings, Senior onderzoeker Science System Assessment bij het Rathenau Instituut [bron: [Rathenau Instituut](#), geen NARCIS informatie beschikbaar]

Profielinformatie: [Rathenau](#), [Rand Corperation](#), [Twiki](#)

Waar mee bezig ?

Horlings kiest de toegepast onderzoek praktijk van [Technology](#) en [Science System Assessment](#) aan het Rathenau en de begeleiding van junior onderzoekers als invalshoeken.

Voorbeeld: met Web of Science als vertrekpunt: alle Nederlands onderzoek geselecteerd, vervolgens *downloaden* van de eigenlijke *full text*, gevolgd door patronen zoeken om netwerken van onderzoekers en thematische verwantschap van artikelen te achterhalen, tenslotte visualisaties van de resultaten.

Welke informatiesoort ?

Niet: om de feitelijke onderzoeken heen weinig noodzaak voor informatie over onderzoekers, over organisaties, over onderzoeksprojecten; publicaties in beperkte mate, geen proefschriften.

Als onderdeel van dataverzameling kan (achtergrond)informatie over onderzoekers en hun organisatie wel nodig zijn - liefst verkrijgbaar zonder menselijke tussenkomst.

Hanteert: informatie om experts te lokaliseren (nader duiden onderzoeksresultaten), achtergrondinformatie om keus en richting van Rathenau onderzoek te ijken, datasets. Ten behoeve van dataverzameling is soms aanvullende informatie over onderzoekers nodig (inkleuren "netwerken van onderzoekers").

Gehanteerde informatie: waarvandaan en hoe verkregen ?

Zoekt als onderzoeker zelf zijn informatie op (lees: de Rathenau onderzoeker die door Horlings begeleid wordt) en noemt:

- incidenteel de NOD
- [Science Guide](#) en [Onderzoek Nederland](#) als achtergrondinformatie
- persoonlijke bezoeken in het veld (door Rathenau's [van den Besselaar](#))
- Web of Science
- ten behoeve van dataverzameling: Google om *pre-prints* te vinden: voor de uiteindelijke e-journal publicatie is vaak geen betaald abonnement beschikbaar

Geeft aan zich te laten informeren - vooral op het gebied van data:

- geautomatiseerd door middel van email attenderingen: [geabonneerd](#) op bronnen uit het [Social Science Research Network](#): wel weer risico van *information overload* - "beter om [een overzicht van] de bronnen bij te houden waaruit de mailing list [gevoed] wordt dan de feitelijke informatiestromen"

Wat is in orde ?

De digitale beschikbaarheid van allerhande data die voor Technology en Science System Assessment van belang zijn.

De attenderingen op data door middel van gespecialiseerde websites.

Wat moet anders ?

- de dekking van sommige citatiebestanden: ongelijke dekking van alfa, bèta en gamma wetenschapsgebieden
- *tools* om onderzoeken en publiceren te ondersteunen zouden handig zijn maar zijn er niet of niet functioneel "omdat ze te ver af staan van de "gedrukte wereld" .."; Horlings gebruikt het *whiteboard* bijvoorbeeld veel maar kan de resultaten niet naar de PC overbrengen
- organisationeel probleem van het onvoldoende beschikbaar zijn van toegang tot e-journals en databanken onder betaald abonnement
- het aanleggen van databestanden geeft geen credits in de wetenschapswereld waardoor je het eerder en langer voor je zelf alleen houdt
- proefschriften als *full text* beschikbaar hebben is maar één winstpunt: handig zou zijn:
 - o waar en voor wie werkt promotor en promovendus
 - o wie zijn de promotiecommissie leden, de copromotor
 - o is het proefschrift een monografie of reeks artikelen
 - o apart de lijst citaties beschikbaar
 - o idem de samenvatting
- er zouden met technieken uit Horlings' vakgebied geautomatiseerd netwerken van samenhangen tussen personen (onderzoekers, auteurs, coauteurs, promotoren, promovendi) en informatie (publicaties, data) gemaakt moeten worden: dat bespaart handwerk (zoals bij het onderhouden van NARCIS) en zorgt voor nieuwe mogelijkheden om "door te linken, door te klikken" ; aan de Vrije Universiteit werkt [Frank van Harmelen](#) aan vergelijkbare mogelijkheden (semantisch web)

Wordt NARCIS gebruikt ?

NARCIS beperkt: voor het handmatig opvragen van aanvullende informatie bij coauteur analyses. Zou dit proces graag automatiseren.

Het NOD incidenteel maar "heel moeilijk om in te zoeken".

Interview met Elizabeth Koier

Met wie gesproken ?

Elizabeth Koier, promovenda aan de Faculteit der Geesteswetenschappen, Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) [bron: [LUCL](#) ; geen NARCIS informatie beschikbaar]

Profielinformatie: [zoeken in Google](#) als NARCIS alternatief geeft: [LUCL](#), [LinkedIn](#) en het Promovendi Netwerk Nederland ([PNN](#))

Waar mee bezig ?

Koier kiest haar promotieonderzoek als voornaamste invalshoek: “The development of epistemic modality (moods, adverbs, particles, verbs) in Ancient Greek and the position of modal adverbs/ particles in the clause” [bron: [LUCL](#)]

Voor het onderzoek combineert zij empirische methoden uit de taalwetenschap met een historische benadering: “ben een typische *corpus linguïst*”

Welke informatiesoort ?

Niet: informatie over onderzoekers, over organisaties, over onderzoeksprojecten of Lopend Onderzoek: “het is een klein vakgebiedje”, “[mijn type onderzoek] is een Nederlands fenomeen” (RdV: ook Italië wordt door Koier genoemd), “[hier] op de gang [hoor je al veel]”

Hanteert:

- nieuwsbriefachtige informatie (dagelijks): ontwikkelingen op vakgebied
- publicaties: gedrukt (primair en secundair) en digitaal (online wetenschappelijke tijdschriftartikelen)
- datasets

Gehanteerde informatie: waarvandaan en hoe verkregen ?

Zoekt als onderzoeker zelf haar informatie op en noemt:

- zoekmachine (Google) om medeonderzoekers te vinden: “er kan ineens iemand opstaan die je [toch] nog niet kent [en met iets vergelijkbaars bezig is]”
- als multidisciplinair onderzoeker voor taalwetenschap de website van de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap ([LOT](#)) met het oog op lopend en afgesloten onderzoek, informatie over onderzoekers, publicaties en nieuws; en idem voor klassieke oudheid de website van [OIKOS](#)
- papieren uitgaven vanwege het beschikbaar moeten hebben van [kritisch apparaat](#) en [commentaren](#) [RdV: zie voor uitleg [commentaren](#) bijvoorbeeld [“Alfa-informatiekunde voor GLTC 2 en 3”](#) uit 2008 door “commentaren” in de tekst op te zoeken]
- wetenschappelijke tijdschriftartikelen: gedrukt en online; online soms in Open Access, vaak onder abonnement
- bibliografieën zoals [“de Marouzeau”](#) ([gedrukt en online](#); online gedeeltelijk OA) en [Picarta](#) (abonnement) als secundaire bron; de Marouzeau wordt gebruikt om publicaties te achterhalen, Picarta zowel voor informatie over auteurs (“wat doet een auteur nog meer”) als om titels op te sporen

- databestanden: het *corpus*:
het op het web vrij toegankelijke corpus van de “[Perseus](#) Digital Library”;
Perseus biedt een web interface en stelt bovendien de onderliggende
databestanden [beschikbaar](#) volgens de “Creative Commons NonCommercial
ShareAlike 3.0” [regeling](#);
het niet vrij toegankelijke (abonnement via de Universiteit Leiden) “Thesaurus
Linguae Graecae” ([TLG](#));

Laat zich informeren over:

- geautomatiseerd op nieuwsbriefachtige informatie via de [Landelijke
Onderzoekschool Taalwetenschap](#)

Wat is in orde ?

De twee voor Koier belangrijke vakgebieden zijn via het web te volgen.
Dat primaire en secundaire bronnen zoals oorspronkelijke teksten, corpora en
bibliografieën, deels ook op het web doorzoekbaar zijn of op de eigen PC te laden.
Het fenomeen online wetenschappelijke tijdschriften: “digitale tijdschriften zijn
geniaal..”

Wat moet anders ?

- typisch voor Koier’s vakgebied is het publiceren van tussentijdse resultaten als
artikel in zogenaamde *Bundels*; deze *Bundels* worden echter niet op artikel
niveau ontsloten en dat maakt het volgen van personen en publicaties erg lastig
- het registreren door universiteiten van promovendi en promotieonderzoek: dat
lukt maar heel ten dele; wel proberen de Landelijke Onderzoeksscholen nu iets
vergelijkbaars op te zetten
- enerzijds is Open Access welkom om gemakkelijk toegang te hebben tot
publicaties anderzijds is er voor Taalwetenschap en Oude Talen nog weinig OA
en geeft het auteurs in deze vakgebieden weinig status; zuur is dat ook
publiceren in (gedrukte) *Bundels* – althans door NWO- laag gewaardeerd wordt
- afgezien van status: de zorgelijke ontwikkeling dat je als auteur moet betalen om
in een OA e-tijdschrift te publiceren: “daar is geen budget voor ..”
- de ingangen om te zoeken op het web of in full text e-tijdschriften: liefst zoeken
op auteursnaam (personen) of al toegekende trefwoorden en dan doorklikken
naar de artikelen (RdV: bij navraag: doorklikken naar onderzoeksactiviteit
auteur “ook nuttig”)
- het ingeven in zoeksystemen van trefwoorden of zoektermen in Grieks schrift: is
nu zeer problematisch
- dat vanuit referenties in bibliografieën niet doorgeklikt kan worden: “is Google
Books zo iets misschien van plan?”

Wordt NARCIS gebruikt ? Nee.

Interview met Jan Kok

Met wie gesproken ?

Jan Kok, vanuit het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) onder andere als Senior Researcher verbonden aan de Virtual Knowledge Studio (VKS, KNAW) [bron: VKS en NARCIS]

Profielinformatie: [VKS](#), [NARCIS](#), [LinkedIn](#)

Waar mee bezig ?

Kok kiest meerdere invalshoeken:

- het [VKS onderzoek](#) naar nieuwe web gebaseerde *tools* in de humaniora en sociale wetenschappen aan de hand van het internationaal gebruikte en door Kok en Mandemakers in ander verband opgebouwde [Historical Sample of the Netherlands](#)
- het opzetten en standaardiseren van *Data Hubs* ([Global Hubs](#), [HubLab2](#)) en *Collaboratories*
- sociologisch onderzoeker zijn aan de Universiteit Leuven
- co-editor zijn van het Elsevier web platform en e-journal "[The History of the Family](#) - an International Quarterly"
- verbonden zijn aan de Onderzoeksschool "[N.W. Posthumus Instituut](#)"

Welke informatiesoort ?

Niet: weinig aan informatiesoorten kan gemist worden

Hanteert: informatie over onderzoekers, organisaties en onderzoeksprojecten, publicaties (waaronder proefschriften) en data

Gehanteerde informatie: waarvandaan en hoe verkregen ?

Zoekt als onderzoeker zelf zijn informatie op en noemt:

- het eigen netwerk, Google en Elsevier's [Scopus](#) (betaalde toegang) en [Scirus](#) (vrij toegankelijk) om aan namen van onderzoekers te komen
- "personen" als zoekingang om achter onderzoeksgroepen of welke organisaties dan ook te komen ("er is wel iets op het web maar daar [rechtstreeks] naar *organisaties* zoeken is lastiger dan *namen* [als omweg tot organisaties]")
- Google voor onderzoeksprogramma's
- voor vrij toegankelijke publicaties Google (" PDF toevoegen aan zoekterm")
- Scopus (op de Universiteit Leuven) voor (betaalde) *abstracts* en *citations*
- Scirus voor vrij toegankelijke *full text* van proefschriften (ook al heeft Scirus weinig humaniora) - Kok heeft toegang nodig tot de internationale proefschrift literatuur
- de "Dissertations & Thesie Collections" ([DTC](#)) van de gezamenlijke universiteitsbibliotheken van Hong Kong en vergelijkbare nationale sites in Australië en Canada

Geeft aan zich automatisch te laten informeren

- door zelf ingestelde Alerts (zo'n zevental) bij "Humanities and Social Sciences Online" ([H-Net](#)) - al dreigt daardoor toch weer de *overload* aan informatie
- Email Nieuwsbrieven van de Posthumus Onderzoeksschool, de VKS, het IISG of [LabNet](#)

Wat is in orde ?

door het web is nu wereldwijd wetenschappelijke samenwerking en uitwisseling mogelijk die bovendien tijdig en zonder vertraging verloopt: of het nu om onderlinge contacten, publiceren of data verzameling, *sharing* en analyse gaat.

Ook worden op het web steeds meer koppelingen tussen informatiesoorten aangebracht - Kok werkt daar zelf aan in een SURF project en vindt "Science Direct *doorlinking* vanuit het notenapparaat een erg mooi voorbeeld" van dit idee.

Wat moet anders ?

Door het zelfde web raakt het overzicht soms kwijt: "één [enkel] wereldwijd [en up-to-date] overzicht wat er aan onderzoek loopt en wie dat uitvoert, bestaat niet" - en juist buiten het eigen vakgebied is zo'n snel overzicht soms nodig.

Automatisch geïnformeerd worden (*RSS feeds*) om lacunes aan inzicht en overzicht te verhelpen helpt aan de ene kant maar zorgt aan de andere kant ook soms weer voor *overload*.

Goede, vrije doorlinking op het web en op microniveau de *extended publications* met hun doorkoppelingen hebben nog een lange weg te gaan. Voor *extended publications* met data is het afstaan en lange termijn toegang geven nog problematisch. Het Open Acces "[R Journal](#)" is wel al een voorbeeld van bijsluiten analyse gegevensbestanden.

Wordt NARCIS gebruikt ?

Nee. NOD evenmin, hoewel het NOD het betere product is.

Kok vind het "vaak erg verouderd" - bijvoorbeeld staat acht jaar oud onderzoek van hem nog aangemerkt als Lopend.

Interview met Gerrit Kreffer

Met wie gesproken ?

Gerrit Kreffer, Strategisch Kennis Adviseur, Directie Kennisontwikkeling Openbaar Bestuur en Veiligheid - Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK)

Profielinformatie: [organogram BZK](#), [LinkedIn](#), [Ambtenaar 2.0](#), [SlideShare](#)

Waar mee bezig ?

Kreffer kiest de BZK interne vernieuwingen op kennismanagement gebied als invalshoek:

- Kreffer's Directie Kennisontwikkeling zet zelf onderzoek uit waarvan de rapportage zo goed mogelijk zijn weg terug BZK in moet vinden
- veel voor BZK belangrijke onderwerpen worden of zijn al onderzocht en moeten tijdig in beeld en beschikbaar komen

Welke informatiesoort ?

Niet: Kreffer of zijn afdeling geen ruwe data wel statistieken; overig BZK wèl ruwe data zoals van het CBS

Hanteert: alle "wie, wat, waar" informatie: onderzoekers, experts, hun organisaties, de onderzoeksprojecten; nieuwsfeiten op een breed terrein; publicaties zoals artikelen, onderzoeksrapporten en incidenteel proefschriften.

Deze instroom wordt vervolgens gebruikt om BZK intern op een vernieuwende manier informatieproducten te maken. Voorbeelden: gepersonaliseerde Nieuwsbrief en een BZK Intranet portal met bijvoorbeeld een startpagina die bronnen bij elkaar brengt en "wie, wat, waar" informatie in de vorm van een kenniskaart met daarop ook bereikbaarheidsgegevens.

Dan wel ondersteunt het organiseren van nieuwe discussievormen tussen BZK beleidsmedewerkers en bijvoorbeeld wetenschappers. Voorbeeld: de Kennis Senaat en de Kennis Kamers - "beleidsmedewerkers ontmoeten *graag mensen naast boeken*".

Gehanteerde informatie: waarvandaan en hoe verkregen ?

Zoekt als Strategisch Kennis Adviseur en medewerker Directie Kennisontwikkeling zelf zijn informatie op ten behoeve van advies en dienstenontwikkeling en noemt:

- onderzoeksprogramma's zoals van het [SCP](#) om te kunnen anticiperen op uitbrengen publicaties
- de NOD waar een eigen "voorportaal" op gemaakt is met [thematische ingang](#)
- Google (BZK staat Google gebruik toe)
- ad hoc eigen onderzoek naar "wie, wat, waar": het tijdig *spotten* van nieuwe namen
- persberichten van universiteiten om oraties te achterhalen
- *full text* van publicaties (zoals ook artikelen) voorzover Open Access (betaald abonnement op bijvoorbeeld [JStor](#) zou een welkome aanvulling zijn maar budget laat dat niet toe)
- proefschriften langs verschillende wegen
- diverse andere informatiebronnen zoals *blogs*

- een bron als het CBS voor cijfermateriaal (andere afdelingen ook voor aanschaf gegevensbestanden)

Geeft aan zich automatisch te laten informeren:

- door reeksen *RSS feeds* en inzet van *widgets* om zo direct mogelijk personen, onderzoeksprogramma's, onderzoeksuitkomsten en ander inhoudelijk nieuws te kunnen volgen; met deze *feeds* wordt voor de BZK Intranet portal de startpagina gemaakt (*Netvibes* technologie: Kreffer noemt de RUG als [vergelijkbaar voorbeeld](#)); door *Alerts* op publicaties maar deze attenderingsstroom vooraf wel thematisch in te perken

Wat is in orde ?

De IT en Internet ontwikkelingen die informatie geautomatiseerd, geselecteerd en gepersonaliseerd de organisatie in kan laten stromen. Ook al zal dat altijd complementair blijven aan *face to face* ontmoetingen tussen BZK beleidsmedewerkers en al de namen achter deze informatie.

Wat moet anders ?

Niet alle informatie is direct en geautomatiseerd voorhanden - dan moet toch een website bezocht worden. Of koppelingen ontbreken tussen informatiesoorten. Ook wordt het delen van publicaties en data soms gehinderd door het ontbreken van vrije toegang.

Wordt NARCIS gebruikt ?

Nee. Wel de NOD waar BZK een eigen thematische ingang op heeft.

Interview met Ruud Luijkx

Met wie gesproken ?

Ruud Luijkx, universitair hoofddocent aan de UvT met leeropdracht sociologie, universitair docent Oldendorff Research Institute, UvT [bron: NARCIS]

Profielinformatie: [NARCIS](#), [UvT webpage](#), [ScientificCommons webpage](#)

Waar mee bezig ?

Luijkx kiest twee invalshoeken:

- “Data Director [European Values Study](#)” – daarmee “producer” van sociaal wetenschappelijke data en bezig data en publicaties van dit internationaal vergelijkend lang lopend onderzoek in samenhang te presenteren; medeprojectleider [DatapluS](#): subject portal met verrijkte publicaties gebaseerd op European Value Studies (en Nationaal Kiezersonderzoek)
- onderzoeker en daarmee ook “afnemer” van wetenschappelijke productie en debat;

Welke informatiesoort ?

Niet: informatie over onderzoekers, over organisaties, over onderzoeksprojecten: “we weten wie, wie is op ons gebied” en ook de organisaties zijn bekend. Wel geldt dat “Jantje nu hier zit, straks daar”. Alleen PhD onderzoekers “zijn soms onbekend” en niet in beeld.

Niet: registraties van proefschriftonderzoek of afgeronde proefschriften: “merk het wel via de output, de tijdschriftartikelen” die onderliggend zijn aan een PhD.

Hanteert: publicaties: wetenschappelijke tijdschriftartikelen (hoofdzakelijk online) en datasets

Gehanteerde informatie: waarvandaan en hoe verkregen ?

Zoekt als onderzoeker zelf zijn informatie op en noemt:

- zoekmachine (Google en Google Scholar) als vertrekpunt: dagelijks
- [JStor](#), [Ingenta](#) (licensed databases met full text wetenschappelijke tijdschriftartikelen en toegang over het web; UvT geeft hem toegang middels de op het product Metalib gebaseerde Digitale Bibliotheek)
- voor data (instant op te halen over het web): nationale data archief [DANS](#), het internationale [ICPSR](#)
- iets dat niet snel te vinden is of waarvan onduidelijk waar: collega’s raadplegen per telefoon of email

Geeft aan het zich automatisch laten informeren “nauwelijks te gebruiken” mede vanwege “information overload”:

- Email Discussielijsten en Nieuwsbulletins via email: “veel un-subscribe gedaan” (volgde veel van deze lijsten als “free rider”)
- Automatische attendering: nee, want eerst goed instellen kost tijd; gebruikt sinds kort wel die van de [European Values Study](#) website.

Wat is in orde ?

Dat informatie nu op Internet te vinden is verlost je van zelf verzamelen en bijhouden op PC of papier.

Wat moet anders ?

Ook al is veel op het Internet te vinden en is “informatie overal”, je hebt tussen het werk door hier en daar maar “een kwartiertje” en dan blijkt informatie zoeken niet altijd effectief:

- kwaliteit niet onmiddellijk duidelijk (werkt met Ekkehard Mochmann [[GESIS](#) en [ZA](#)] aan ideeën voor certificering van informatie in zoekmachines als Google – landelijke regeling zou welkom zijn)
- niet op voorhand duidelijk wat waar te vinden is
- ontbreken van dwarsverbindingen tussen de informatiesoorten; soms ligt dat aan de zoekmachines en portals en zou het professioneel toekennen van tags verbanden kunnen leggen, soms zijn het de onderzoekers zelf met hun publicaties: “citaties naar data [als bron] zitten er niet in”
- niet altijd toegankelijk zijn van publicaties: “mijn collega’s uit Oost Europa vinden een STOP bord op hun weg” omdat de financiën ontbreken voor *licensed e-journals*
- “nog niet uitontwikkeld” zijn van Persistent Identifiers om informatie blijvend terug te kunnen vinden
- niet makkelijk kunnen volgen van loopbanen van onderzoekers: kunnen “carrières met ups en downs” zijn, “dan hier, dan daar [werkzaam]”; daarop doorgaand na te berde brengen (door interviewer) *Digital Author Identifiers* vindt Luijkx het een goed idee met hulp van DAI iemands carrièrepad makkelijker te kunnen volgen en doet de suggestie DAI’s te clusteren om zo ook de hogere niveaus van (deelname aan) onderzoeksgroepen en (wie werkzaam zijn bij) instellingen in kaart te hebben

Zoeksystemen zouden veel meer “zelflerend” gemaakt moeten worden aan de hand van iemands zoekgedrag en attenderingssystemen makkelijker “getraind” kunnen worden – beiden om *information overload* te helpen voorkomen.

Wordt NARCIS gebruikt ?

Nee.

Interview met Gerard van Oortmerssen

Met wie gesproken ?

Gerard van Oortmerssen, hij is ondermeer directeur [ICTRegie](#) en (bijzonder) hoogleraar met leeropdracht "De evolutie van Internet" [bron: [NARCIS](#)]

Profielinformatie (selectie): [ICTRegie](#), [Plaxo](#), [Twitter](#), [LinkedIn](#), [NARCIS](#)

Waar mee bezig ?

Van Oortmerssen kiest het snel veranderen van in verbinding staan met *informatie* en *personen* als invalshoek: zijn informatielandschap en alle interacties daarbinnen zijn toenemend digitaal. En een dagelijks, continu fenomeen dat zich beweegt tussen aangeboden krijgen (email), zelf zoeken op het web en [deelname](#) aan nieuwe uitwisselingsvormen als Twitter.

Welke informatiesoort ?

Niet: informatie over organisaties, over onderzoeksprojecten (houdt overzicht van onderzoek via persoonlijke contacten in het eigen netwerk), geen datasets

Hanteert:

- informatie over onderzoekers waaronder impact van hun werk (waar gepubliceerd, waar en hoe vaak geciteerd)
- publicaties: gedrukt, online, *pre-prints* en berichtgeving in *blogs* en Twitter. De laatste twee publicatievormen vallen "buiten het academische milieu [en zijn] toch interessant - [die informatie] zit ook niet in pre-prints". Nog anders ingedeeld: "neergezonken tegenover fluïde informatie" als publicatievormen. Beide worden gehanteerd.

Gehanteerde informatie: waarvandaan en hoe verkregen ?

Zoekt als onderzoeker zélf zijn informatie op en noemt:

- informeren bij en geïnformeerd worden door het eigen netwerk
- in het verlengde hiervan: zoeken in bijvoorbeeld Google Scholar op namen: "dat is de handigste ingang". Zoekresultaten geven waar en wat iemand publiceert, de *full text* zelf. En via Google is informatie over iemands context te vinden: de *personal web page* of die van de vakgroep
- notenapparaat en geciteerde bronnen als vertrekpunt voor verdere informatie
- het met Twitter wereldwijd en *real time* delen van verkregen inzichten om zo weer reactie en nieuwe informatie terug te krijgen

Geeft aan zich te laten informeren door:

vindbaar en herkenbaar te zijn op het web - Twitter is daar een voorbeeld van. Zowel voor Oortmerssen's privé als vakinhoudelijke interesses. Profileren in Twitter brengt vanzelf nieuwe contacten: "zo [*sustainability* in het profiel] komen [voorheen niet bekende] mensen bij [van Oortmerssen] terecht op het gebied van duurzaamheid"

Wat is in orde ?

Digitale beschikbaarheid van informatie en toenemende verbindingen tussen al die informatie. Zelfs een gedrukte publicatie als tussenstap of eindresultaat kan via het web gekocht worden.

Tezelfdertijd de toenemende mogelijkheden van sociale netwerken op het Internet: verbindingen tussen personen.

Wat moet anders ?

- registraties en classificaties om wetenschappelijk onderzoek te ontsluiten raken achterhaald: nu de onderzoeksresultaten digitaal zijn, is "op Internet zetten een kleine moeite [en zijn daarmee] per definitie al toegankelijk"
- noodzaak tot en besef van "informatie hygiëne" - "zeventig procent van het verkeer op Internet is gewoon troep"
- lange termijn opslag van wat echt belangrijk is op het web

Wordt NARCIS gebruikt ?

Nee.

Nu trends het meest actueel gevolgd kunnen worden op fora als *blogs* en Twitter, volstaat NARCIS in zijn huidige vorm niet langer. Immers: NARCIS brengt achteraf in kaart.

Naar aanleiding vraag door van Oortmerssen naar doel van het interview onderzoek en aansluitend zijn vraag naar de gebruikscijfers en gebruikersgroepen van NARCIS:

[van Oortmerssen:] "stel je de vraag wat de specifieke toegevoegde waarde is van NARCIS ten opzichte van andere ingangen tot dezelfde informatie"

en

"wat de essentie is van het [bestaande] NARCIS gebruik".

Door die vragen te stellen is te bepalen of en hoe NARCIS als product en dienst past binnen de missie van KNAW en KNAW OI.

Interview met Aart Paardekooper en Nicole Dijkstra

Met wie gesproken ?

Aart Paardekooper en Nicole Dijkstra, medewerkers Directie Communicatie, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW);
Paardekooper is Hoofd Omgevingskennis en Communicatie,
Dijkstra is Informatieadviseur.

Profielinformatie: [organogram](#) OCW, LinkedIn [Paardekooper](#) , LinkedIn [Dijkstra](#), [Ambtenaar 2.0](#)

Waar mee bezig ?

Paardekooper en Dijkstra kiezen als invalshoek hoe sinds een jaar of twee OCW op geheel nieuwe wijze "informatie" uit bijvoorbeeld de samenleving en de wetenschappelijke wereld deelachtig wordt:

- zoals de naamgeving "Directie Communicatie" getuigt: accent verlegging van "informatie" naar "communicatie" – het effectief en gericht van buiten naar binnen doorstromen van informatie; OCW intern is een dagelijkse, geautomatiseerde *E-Alert* attenderingsdienst opgezet op basis van zo'n tweehonderd zoekprofielen en een groot aantal informatiebronnen; twee typen *E-Alert*: *Actor Alerts* (personen en organisaties) en *Thematic Alerts*; dagelijks handmatig verwijderen van ruis
- ad hoc *monitoring* - waaronder volgen van *blogs* en *Twitter* berichten - die "witte plekken" inkleurt en het ministerie zo dicht mogelijk op actualiteit laat aansluiten
- aanvulling met maatwerk analyses door informatiespecialisten; aanvullend eigenstandig onderzoek door aparte onderafdeling Onderzoek;
- afstemming tussen [Directie Communicatie](#) en [Directie Kennis](#) waardoor beleidsmedewerkers bij *Kennis* Lopend Onderzoek volgen vanuit hun netwerk aan contacten en *Communicatie* direct kan attenderen en toegang geven als onderzoek afgesloten is met een publicatie

Welke informatiesoort ?

Niet: voor *Communicatie* minder de wetenschappelijke publicaties als zodanig, wel de nieuwswaarde van net gepubliceerd onderzoek

Hanteert: alle "wie, wat, waar" informatie: onderzoekers, experts, hun organisaties, de onderzoeksprojecten; publicaties (breed gedefinieerd: ook nieuwe OECD cijfers bijvoorbeeld) op moment uitkomen vanwege nieuwswaarde (Directie Kennis het feitelijke toepassen van wetenschappelijke kennis); datasets in de onderafdeling Onderzoek

Gehanteerde informatie: waarvandaan en hoe verkregen ?

Zoeken als afdeling zelf hun informatie op en noemen:

- ad hoc *monitoring* van de *blog* en *Twitter* wereld, onder andere om aan te scherpen welke onderwerpen belangrijk zijn om geautomatiseerd te volgen ten behoeve van *E-Alerts*

Amsterdam, 11 maart 2010

A.Th. Hogenaar

- aanscherpen “wie, wat waar” door uit allerhande bronnen te bepalen *wie* “interessant” is om te volgen: interessant is vooral degene met gezag in het onderwijsveld – soms zijn dat wetenschappers, vaak ook niet
- soms papieren bronnen
- data uit online bronnen

Geven aan zich automatisch te laten informeren

- door een groot aantal informatiebronnen op de eigen OCW indexeer en zoekmachine Autonomy aangesloten te hebben: een tweehonderdtal websites worden automatisch gevolgd, betaalde content uit dagbladen en tijdschriften, digitaal beschikbare Kamerstukken (Tweede en Eerste Kamer), vrij beschikbare naast betaalde beeld en geluid content
- door [Google Alerts](#) voor het ad hoc volgen van nieuws

Wat is in orde ?

Het digitaal beschikbaar zijn van steeds meer informatie en steeds meer informatiesoorten maakt geautomatiseerd volgen van personen en thema’s mogelijk, gevolgd door automatische attendering op maat in de eigen organisatie.

Ook is steeds meer zeer actuele en opiniërende informatie beschikbaar op het web (*blogs* en *Twitter*) die na analyse samenleving en ministerieel beleid veel alerter op elkaar laat aansluiten.

Wat moet anders ?

Publicaties, rapporten en gegevensbestanden met nieuws waarde en relevantie voor OCW blijken bij ophalen op het web of opvragen lang niet altijd vrij toegankelijk. Omdat in ieder geval de auteur of organisatie of onderzoeksinstantie bekend is, kan soms in tweede instantie en op persoonlijke titel toch een kopie verworven worden.

Wordt NARCIS gebruikt ?

Nee.

Interview met Louise Perbal

Met wie gesproken ?

Louise Perbal, beleidsmedewerker Ministerie van OCW, Directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid

Profielinformatie: Directie [Onderzoek en Wetenschapsbeleid](#) [bron: Organogram Ministerie van OCW]

Waar mee bezig ?

Perbal kiest het uitbrengen van een beleidsnota als invalshoek waarbij Perbal's afdeling "Wetenschapsgebieden" (WG) de tak van "Onderzoek en Wetenschapsbeleid" is die zich concentreert op "*inhoud*" ("wáár houdt men zich in de wetenschap mee bezig, wat zijn de trends) en de tak AI zich focust op "*het bestel als zodanig*". Dit betekent ook een verschil in type informatie: AI werkt vooral met statistische gegevens, WG doet dat juist niet maar gebruikt een breed scala aan niet-cijfermatige informatiebronnen.

Perbal's specialisatie als beleidsmedewerker "Wetenschapsgebieden" is Open Access: deze beleidsprioriteit bepaalt vervolgens de informatiebehoefte.

Welke informatiesoort ?

Niet: proefschriften en datasets; soms registraties van onderzoekers en onderzoek

Hanteert: publicaties (papier en online), mondelinge informatie, informatie over experts

Gehanteerde informatie: waarvandaan en hoe verkregen ?

Zoekt als beleidsmedewerker zelf haar informatie op en noemt:

- persoonlijke contacten, het eigen netwerk
- Perbal vermeldt LinkedIn gebruik door collega's om op personen en naar experts te zoeken: LinkedIn is tenminste up-to-date in vergelijking met andere registraties
- conferenties (nationaal en internationaal): voordrachten en gesprekken
- het web voor publicaties en rapporten
- ad hoc vragen om een persoonlijke kopie van publicaties of rapporten

Geeft aan het zich automatisch te laten informeren met hulp van

- nieuwsbulletins en alerts: OCW en niet-OCW; een OCW alert kan Perbal zelf personaliseren en ten behoeve van deze interne attendering put het Ministerie uit een breed scala aan bronnen: uit haar eigen attenderingsprofiel noemt Perbal de Science Guide, informatie afkomstig van bijvoorbeeld NWO, KNAW OI, Senter Novem en met name ook alle EU informatie

Wat is in orde ?

De combinatie van informatie uit het eigen netwerk (ook Europees) en het zich automatisch laten attenderen aan de hand van zelf ingestelde voorselecties uit alles wat digitaal beschikbaar is.

Wat moet anders ?

Automatisch attenderen is zeer welkom vanwege de voorselectie maar valt of staat met de juiste bronnen waaruit geput wordt en OCW intern ligt het accent meer op Onderwijs dan op Wetenschap.

Wordt NARCIS gebruikt ?

Nauwelijks.

Ten behoeft van het interview hebben Perbal en een collega NARCIS nog weer eens geprobeerd en:

- informatie over het HBO ontbreekt: een intreerede bij aanvaarding van een lectoraat werd niet gevonden
- collega Wilma van Donselaar kon haar eigen proefschrift niet terugvinden en constateerde dat zij in NARCIS verwisseld werd met familie

Perbal licht daarnaast haar interesse in Europese CRIS Research Information ontwikkelingen toe. Zo zijn er NARCIS systemen in andere Europese landen die in tegenstelling tot Nederland wèl financiële gegevens over universiteiten bevatten.

Interview met Mariëtte Roelvink en Gerard van Trier

Met wie gesproken ?

Mariëtte Roelvink: hoofd Beleidsstaf (Beleidszaken), Koninklijke Bibliotheek

Gerard van Trier: Directiesecretaris (Directiesecretariaat, Beleidszaken), KB

Profielinformatie: [organogram KB: afdeling Beleidszaken](#)

Waar mee bezig ?

Roelvink en van Trier kiezen twee invalshoeken:

- het nieuwe KB [beleidsplan](#) waar de afgelopen periode in een informatie intensief en naar buiten gericht traject aan gewerkt is
- het actief onderhouden van contacten binnen een eigen netwerk van experts: deze meer continue uitwisseling attendeert en brengt waar nodig verdieping aan

Welke informatiesoort ?

Niet: informatie over onderzoekers, van onderzoeksprogramma's, "nauwelijks proefschriften" en geen datasets: (her)analyse van gegevensbestanden ten behoeve van bijvoorbeeld *benchmarking* wordt uitbesteed.

Hanteren:

- informatie wie experts zijn
- van experts verkregen gespecialiseerde kennis
- informatie over organisaties
- in gesprekken verkregen informatie
- publicaties: op papier en online
- statistische informatie zoals tabellen uit [SCP](#) onderzoek.

Gehanteerde informatie: waarvandaan en hoe verkregen ?

Zoeken als Beleidsstaf zelf informatie (voorbeeld Beleidsplan) en noemen:

- gericht zoeken op het web naar vaak al bekende organisaties waaronder (internationale) collega instellingen: "als professional begin je niet blanco"; informatie wordt vervolgens *face to face* verkregen in bezoeken en gesprekken
- aanvulling met deskresearch: "iemand bellen uit het vak", publicaties, zoekmachines op het Internet

Zoekt als Directiesecretaris ("liaison zijn") zelf informatie en noemt:

- netwerken
- ten behoeve van notities schrijven: publicaties en andere informatie achterhalen op het web

Geeft aan (van Trier) zich doorlopend te laten informeren ("niet altijd even veel tijd - erg handig om het naar je toe te krijgen"):

- automatisch met RSS feeds
- met Bulletins en Nieuwsberichten per email

Wat is in orde ?

Dat het "digitale tijdperk [maakt dat] organisaties zelf en direct [wat zij aan informatie in huis hebben] kunnen leveren [aan wie dat nodig heeft]"

Eén van de gevolgen is dat apart opgezette databanken met bijvoorbeeld informatie over

onderzoekers en organisaties op wetenschappelijk terrein, niet meer nodig zijn. De door instellingen zelf op het web geplaatste informatie is direct in zoekmachines zoals Google beschikbaar.

Wat moet anders ?

Voor afnemers van informatie heeft Internet en digitale beschikbaarheid het werk van een afdeling als Beleidszaken alleen maar vergemakkelijkt. Dat niet alles via het web kan is geen bezwaar. Integendeel: het gaat uiteindelijk om de collegiale gesprekken - zowel om te informeren als geïnformeerd te worden.

Wordt NARCIS gebruikt ?

Nee.

Interview met Caroline van Rossum

Met wie gesproken ?

Caroline van Rossum: projectleider en onderzoekscoördinator voeding(sgewoonten) gerelateerd [RIVM onderzoek](#); zoals het onderzoeksproject: "[Modelling health effects of nutrition](#)" [bron: NARCIS]

Profielinformatie: [LinkedIn](#), [BiomedExperts](#), [NARCIS](#)

Waar mee bezig ?

Als invalshoek kiest van Rossum haar coördinatiewerkzaamheden die zich deels nationaal, deels Europees afspelen en waarbij toenemend de universitaire onderzoekswereld betrokken is. Bij nieuwe RIVM onderzoeksprojecten moet zowel haar netwerk aan contacten aangepast als is andere achtergrondinformatie nodig.

Welke informatiesoort ?

Niet: proefschriften weinig, geen datasets (kanttekening: het onderzoek op zich dat van Rossum coördineert is sterk data en tabellen gerelateerd - zoals de [NEVO](#) tabel, het "Nederlandse Voedingsstoffen bestand")

Hanteert: informatie over onderzoekers, experts, organisaties, onderzoeksprojecten en publicaties (ook grijze literatuur en interne publicaties van collega instellingen)

Gehanteerde informatie: waarvandaan en hoe verkregen ?

Zoekt als onderzoekscoördinator zelf haar informatie op en noemt:

- persoonlijke contacten "[mijn werk is een] hele kleine wereld, ook internationaal" zowel om bij nieuwe projecten zonodig het netwerk uit te breiden (onderzoekers, inhoudelijk specialisten, management) als voor eerste oriëntatie bij inhoudelijk nieuwe onderwerpen; contacten leggen en onderhouden gebeurt face to face, telefonisch en per email
- het adressenbestand van de eigen afdeling
- zoekmachine (Google) om bij nieuwe onderzoeksopdrachten (vanuit ministeries bijvoorbeeld) context te achterhalen: wat is elders al gedaan - "hekel aan om dingen dubbel te doen"
- PubMed voor tijdschrift artikelen uit de universitaire wetenschapswereld
- eigen, persoonlijke contacten voor toegang tot niet gepubliceerde of niet-publiek toegankelijke onderzoeksrapporten (zoals van TNO)
- een door de Europese RIVM instellingen gezamenlijk gemaakte Europese database met (grijze) literatuur en tabellarische gegevens - waarbij publicaties en data onderling *gelinkt* zijn

Geeft aan zich automatisch te laten informeren door:

- toegestuurd krijgen van een Nieuwsbulletin gemaakt door de eigen RIVM bibliotheek
- attendering komend uit LinkedIn Groups
-

Wat is in orde ?

Internet is een goed middel om binnen het eigen netwerk literatuur en gegevens uit te wisselen, aan de *full text* van universitair gepubliceerde e-journal artikelen te komen en wat betreft

websites om het grote publiek te bedienen met onderzoeksuitkomsten.

Wat moet anders ?

- dat nog niet afgesloten onderzoek, nog niet afgesloten studies soms niet op tijd in beeld komen: "je kunt opeens ontdekken dat die en die [met een onderzoek of onderwerp waar je zelf mee bezig bent] óók bezig zijn - bij wijze van spreken een gang verder"
- dat wat actueel is "nu tot je komt door mensen te spreken", "zou langs meer kanalen kunnen en meer structureel"
- naar aanleiding van vraag interviewer: dat het handig zou zijn om meer dóórlinking te hebben op het web (of in databases) om zo zoekend op personen bij hun publicaties en data uit te komen of juist andersom: vanuit publicaties naar informatie over de onderzoeker (waaronder diens expertise)

Wordt NARCIS gebruikt ?

Nee.